

Cátedra Itinerante Inclusão produtiva no Brasil rural e interiorano

INCLUSÃO PRODUTIVA EM UM CONTEXTO DE MÚLTIPLAS TRANSIÇÕES

TECNOLOGIAS DIGITAIS, ACESSO A MERCADOS E PROMOÇÃO DE
SISTEMAS ALIMENTARES SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

Relatório de Pesquisa

Porto Alegre, 31 de maio de 2021

Cátedra Itinerante

Inclusão produtiva no Brasil rural e interiorano

INCLUSÃO PRODUTIVA EM UM CONTEXTO DE MÚLTIPLAS TRANSIÇÕES – tecnologias digitais, acesso a mercados e promoção de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis

Proponente:

GEPAD - Grupo de Estudos e Pesquisas em Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Parceiros estratégicos:

ADMAU - Agência de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai
COOMAFITT - Cooperativa de Agricultores Familiares de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas
GIRASOL - Cooperativa de Comércio Justo e Consumo Consciente

Outros Parceiros:

IFFar - Instituto Federal Farroupilha
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul
UERGS - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria
UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Equipe Acadêmica

Prof. Dr. Paulo Niederle – PPGS-PGDR/UFRGS
Prof. Dr. Sergio Schneider – PPGS-PGDR/UFRGS
Profa. Dra. Catia Grisa – PGDR/UFRGS
Prof. Dr. Maycon Schubert – PPGS/UFRGS
Profa. Dra. Jaqueline Haas – PGDREDES/UFRGS
Prof. Dr. Jairo Bolter – Cooperativismo/UFRGS
Prof. Dr. Evandro Schneider – PGDPP/UFFS
Prof. Dr. Marcelo Conterato – PGDR/UFRGS
Prof. Dr. Marcio Gazolla – PGDR/UTFPR
Profa. Dra. Daniela Oliveira – PGDREDES/UFRGS

Profa. Dra. Potira Preiss – PPGDR/UNISC
Profa. Dra. Cidonea Machado – PPGDR/UNISC
Prof. Dr. Joel da Silva – UFSM/FW
Prof. Dr. Arlindo Jesus Prestes de Lima – UFSM/FW
Prof. Dra. Claudia Wesendonck – UERGS/FW
Prof. Dr. Abel Cassol – FAEM/UFPEL
Prof. MSc. José Eduardo Gubert – IFFar/FW
Prof. MSc. Jeferson Tonin – PGDR/UFRGS; UFAM
Profa. MSc. Zenicleia Degerone – UERGS/Erechim
Dr. Natalia Brasil – GEPAD/UFRGS

Bolsistas do Projeto

Eliezer Pedroso
Juliane Salapata
Saritha Denardi

Representantes das Organizações

Tanara Lucas – Cooperativa Girasol
Eliseu Liberalesso – ADMAU
Micheli Bresolin – Coomafitt

1. O problema de pesquisa

Este relatório apresenta os principais resultados e conclusões de um projeto de pesquisa voltado à análise do potencial de inclusão produtiva de plataformas digitais de comercialização operadas por cooperativas da agricultura familiar e economia solidária no estado do Rio Grande do Sul.

Conduzidas entre dezembro de 2020 e maio de 2021, as atividades do projeto conciliaram pesquisa e desenvolvimento para a construção de capacidades, fortalecimento de ativos e geração de resiliência adaptativa em um contexto de múltiplas transições nos sistemas alimentares (demográfica, ecológica, nutricional, econômica). Mais especificamente, privilegiaram a construção das condições para que os mercados alimentares digitais contribuam para a inclusão de agricultores e consumidores em condições de vulnerabilidade social. Neste sentido, o projeto situou-se na interface entre duas linhas de ação previstas pelo primeiro edital da Cátedra Itinerante promovida pelo Cebrap Sustentabilidade, a saber: "Aperfeiçoamento de estratégias de acesso a mercados" e "Digitalização dos sistemas alimentares".

A questão central que orientou a pesquisa foi elaborada nos seguintes termos: **como as tecnologias digitais podem viabilizar a inclusão de diferentes atores sociais como fornecedores e consumidores de alimentos saudáveis e sustentáveis?** O foco das preocupações residia no potencial (e nos limites) dessas tecnologias para o efetivo engajamento de determinados segmentos sociais que, historicamente, foram relegados tanto pelas políticas públicas como pelas estratégias empresariais de desenvolvimento rural. Dentre estes segmentos estão comunidades tradicionais e indígenas; grupos de agricultores ecologistas; jovens e mulheres rurais; e consumidores das classes mais baixas de renda e/ou das periferias urbanas.

Quando da redação da proposta, os poucos dados existentes sobre o tema já permitiam antecipar o tamanho desse desafio, haja vista que o acesso às tecnologias digitais ainda não é generalizado no meio rural, principalmente nos territórios mais empobrecidos. Segundo dados da FAO (2020), menos de 10% da população rural mundial tinham acesso à internet em 2019. Durante a abertura do Diálogo de alto nível sobre o estabelecimento da Plataforma Internacional para Alimentação e Agricultura Digital, em dezembro de 2020, o Diretor Geral da entidade, QU Dongyu, chegou a declarar que "em nenhum outro lugar a cisão digital é mais evidente do que na agricultura". Essa constatação se deve ao fato de que, ao mesmo tempo em que se disseminam as tecnologias da chamada "agricultura 4.0", a ampla maioria dos agricultores segue alijada do acesso elas e das oportunidades que podem oferecer em termos de acesso políticas e mercados (OECD, 2019; CEPAL, 2020; Hrustek, 2020; Rijswijk et al., 2021).

Foi justamente em virtude dos limites que se impõe não apenas ao acesso, mas também, e talvez principalmente, em termos de capacidades para manejar as ferramentas digitais, que o projeto decidiu concentrar as atenções na dinâmica das plataformas digitais cooperativas. Um pressuposto estava implícito nessa decisão, qual seja, o de que as iniciativas construídas por grupos, associações, cooperativas e centrais ou redes de cooperativas têm maior capacidade de criar as condições para a superação dessa "cisão digital". Este pressuposto decorre, dentre outras coisas, das evidências amplamente repetidas na literatura acerca do

modo como iniciativas da economia solidária promovem a inclusão produtiva por meio da construção de mercados alimentares alternativos, cujas lógicas de operação não respondem prioritariamente ao preceito da maximização do ganho individual.

Para conduzir a pesquisa, mobilizamos um conjunto de pesquisadores do Grupo de Estudos e Pesquisa em Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento (GEPAD) e de instituições parceiras (UFRGS, UFSM, UNISC, UTFPR, UERGS, UFFS, IFRS). Com isso, conseguimos abarcar experiências em três territórios com marcantes diferenças socioeconômicas. O primeiro foi o Médio-Alto Uruguai, onde atua a Agência de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai (Admau). Este território é berço de alguns dos principais movimentos sociais agrários brasileiros que, desde os anos 1980, lutam por políticas de inclusão para os agricultores que foram excluídos dos processos de modernização. Ali estão pequenos produtores, comunidades indígenas e comunidades tradicionais aos quais nem mesmo políticas como o PRONAF chegaram e, quando chegaram, frequentemente resultaram no aumento da vulnerabilidade social na medida em que incentivaram práticas produtivas inadequadas aos seus repertórios culturais e condições socioeconômicas.

De outro modo, o Litoral Norte do Rio Grande do Sul é um território que, em virtude de sua inaptidão ecológica à lavoura de grãos, foi em grande medida “esquecido” pelas políticas de modernização. Com vista a promover o reconhecimento social e criar alternativas socioeconômicas para a população rural, neste território a Cooperativa de Agricultores Familiares de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas (Coomafitt) tem se tornado protagonista de experiências inovadoras de comercialização de produtos da agricultura familiar. Essas inovações estão baseadas na inclusão de distintos grupos sociais, em particular de pequenos agricultores que desenvolvem sistemas sustentáveis de cultivo, como as agroflorestas. Neste sentido, é importante destacar que nesse território se encontram algumas das primeiras e mais desenvolvidas experiências de redes de agroecologia no sul do país.

Finalmente, visando contrastar essas duas realidades eminentemente rurais e agrícolas com a dinâmica das cidades e do consumo alimentar urbano, em Porto Alegre nosso olhar voltou-se para a atuação da Cooperativa GiraSol. Trata-se de uma iniciativa protagonizada por jovens articulados a várias organizações e redes da economia solidária, que procura aproximar produtores e consumidores de alimentos orgânicos por intermédio do e-commerce. Em virtude da pandemia da Covid-19, a plataforma de vendas dessa cooperativa foi rapidamente impulsionada, tornando-se uma referência dentre as inúmeras experiências do gênero que surgiram para dar conta da demanda por este tipo de serviço. Além disso, a escolha da GiraSol também ocorreu em função da parceria que ela vinha construindo com a Coomafitt, a qual, atualmente, se expressa no intercâmbio de produtos e no compartilhamento do mesmo modelo de plataforma digital.

2. O que já sabíamos e o que era necessário saber

Nos últimos anos as discussões sobre a contribuição da digitalização para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável entraram na pauta das principais organizações multilaterais (OECD, 2019; FAO, 2020; CEPAL, 2020; Banco Mundial, 2016; Hrustek, 2020; Rijswijk et al., 2021). Dentre os vários documentos que sintetizam o modo como esses atores têm analisado o tema, o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2016, intitulado

Dividendos Digitais, sugere que a digitalização é uma realidade incontornável e tem trazido inúmeras oportunidades, mas que ainda existe uma enorme “cisão digital” que faz com que a maior parte da população mundial não colha os benefícios dessas tecnologias (Banco Mundial, 2016). Em outras palavras, a questão não é mais se e quando as tecnologias digitais serão incorporadas em diferentes setores de atividade, mas sobre como fazê-lo de tal modo que a desigualdade no acesso às mesmas não implique em aumento da exclusão social (Ye e Yang, 2020; Rolandi et al., 2021; Ferrari et al., 2021; Salemin, Strijker e Bosworth, 2017).

Frente a esse problema, think tanks globais têm sido unânimes em apontar para a importância das políticas de universalização do acesso à internet. O mais interessante, todavia, é que muitos deles também já têm esboçado outras preocupações, tais como a necessidade de garantir que, além da difusão da internet (ampliando oportunidades), se ampliem as “capacidades” (Sen, 2000) dos atores – e, sobretudo, dos mais pobres – para manejá-las. Dentre essas capacidades estão competências cognitivas (pensamento criativo, memória, velocidade de raciocínio), comportamentais (traços de personalidade, abertura a novas experiências, estabilidade emocional, disciplina e capacidade de autoregulação) e técnicas (conhecimento de softwares, conhecimento de bancos de dados) (Ferrari et al., 2021; Venkatesh e Sykes, 2013; Ye e Yang, 2021).

Em virtude do modo como essas capacidades são assimetricamente distribuídas, até agora a digitalização tem sido mais eficaz em acentuar as desigualdades do que em promover desenvolvimento inclusivo. O próprio Banco Mundial (2016) reconhece que “os impactos das tecnologias digitais em seu conjunto até agora têm sido menores do que o esperado”. De acordo com o relatório da organização, embora as empresas estejam mais conectadas, o ritmo de crescimento da produtividade global tem diminuído, e a concentração dos mercados aumentado, assim como a precarização do trabalho. Além disso, as promessas de uma democracia digital global têm sido colocadas em cheque pela expansão de novas formas de populismo autoritário que se utilizam da digitalização para ampliar suas estratégias de controle. Ainda que alguém possa argumentar que isso não ocorre essencialmente “devido à” digitalização, é relevante pensar como esses problemas têm emergido “apesar da” disseminação dessas tecnologias (Banco Mundial, 2016).

No que diz respeito especificamente à dinâmica do setor agroalimentar, inúmeros impactos potenciais das ferramentas digitais têm sido listados pela literatura, tais como: i) Redução das assimetrias informacionais com efeitos sobre os preços e capacidade de planejamento dos agricultores; ii) Maior segurança para transações entre agentes distantes e desconhecidos; iii) Melhoria da eficiência logística da distribuição de insumos, alimentos e matérias primas; iv) Melhoria dos sistemas de controle e monitoramento da qualidade dos produtos; v) Geração de oportunidades de trabalho na agricultura e em outros setores; vi) Melhoria do acesso a serviços financeiros que operam com taxas de juros mais acessíveis; vii) Aceleração do processo de adoção e adaptação das tecnologias; viii) Aumento da eficácia dos processos de desenho, implementação e monitoramento das políticas públicas (Baumüller, 2015; FAO, 2020; Aker e Fafchamps, 2010; Torero, 2013; Banco Mundial, 2016; OECD, 2019; Ehlers, Huber e Finger, 2021; Nsabimana e Amuakwa-Mensah, 2018; Conceição e Schneider, 2019; Ferrari et al., 2021).

Dois documentos recentemente produzidos pela FAO resumem as questões centrais do debate sobre a aplicação das ferramentas digitais no setor agroalimentar. O primeiro deles é

o relatório *The State of Agricultural Commodity Markets 2020*, o qual dedica uma seção exclusiva para discutir a digitalização. Um dos pontos que chama a atenção nesse documento é a ideia de que a digitalização é uma ferramenta importante para corrigir as “falhas de mercado”, reduzir os custos de transação e incrementar o ganho econômico para os agricultores. Para sustentar esse argumento, exemplos de países como Peru, Índia e Camboja são apresentados para demonstrar que os mercados digitais podem afetar os preços em favor dos agricultores, reduzindo o poder dos oligopsônios e intermediários (FAO, 2020). No entanto, esses exemplos tendem a ocultar aquelas situações em que as ferramentas digitais são manejadas para finalidades bem menos virtuosas, como a promoção de mudanças nos sistemas produtivos decorrentes da imposição de novos padrões de qualidade e a expulsão dos menos eficientes, sem acesso ou incapazes de manejar as tecnologias.

O segundo documento, também publicado pela FAO, intitula-se “Digital technologies in agriculture and rural areas” (Trendov, Varas e Zeng, 2019). Além de demonstrar como a digitalização vem revolucionando a dinâmica dos sistemas alimentares, e ratificar os riscos da “cisão digital”, o documento aponta de maneira mais explícita algumas condições básicas que devem ser atendidas com vistas a tornar esse processo mais inclusivo, a saber: (a) a disseminação de internet de alta velocidade nas regiões mais pobres e nas áreas rurais; (b) a educação dos agricultores para o desenvolvimento de capacidades digitais; (c) a criação de políticas, programas e regulamentações públicos que incorporem, estimulem, viabilizem e regulem o uso de ferramentas digitais. Segundo os autores do estudo, essas “condições básicas são a base do processo de transformação digital das áreas rurais e do setor agrícola e alimentar. Elas correspondem àquelas condições mínimas de uso de tecnologia” (Trendov, Varas e Zeng, 2019, p. 7). Em outras palavras, não se tratam de ações complementares que podem ou não ser adotadas, mas condições sem as quais seria inviável superar a “cisão digital”.

Em face das promessas e dilemas da digitalização, nossa pesquisa voltou-se a uma dimensão praticamente inexplorada pela literatura brasileira e internacional, qual seja: a capacidade de plataformas coletivas de comercialização, manejadas por pequenas cooperativas de agricultores familiares e consumidores, reduzirem a referida “cisão digital” e, com isso, criarem oportunidades de inclusão produtiva pela via dos mercados digitais.

Ao tratar dessa questão, o estudo contribui para uma discussão já iniciada, mas, a nosso ver, insuficientemente desenvolvida, acerca do papel dos mercados como ferramentas de inclusão. Nas duas últimas décadas, a discussão brasileira sobre inclusão produtiva no meio rural centrou-se basicamente no papel das políticas públicas, incorporando de maneira apenas periférica o tema da construção de novos mercados alimentares (Souza, 2019; Cazella et al., 2016; Miranda e Tiburcio, 2013; Mattei 2011; Mello, 2015; Torrens e Mattei, 2017, Dedecca et al., 2012). Isso se deve à visão prevalecente sobre os mercados como mecanismos de exclusão, de modo que o papel das políticas seria justamente reduzir a desigualdade produzida por eles – ou, para utilizar a linguagem recorrente nas agências internacionais, corrigir suas “falhas” (Banco Mundial, 2016; FAO, 2020).

Essa visão limitada e restrita dos mercados só começou a ser relativizada quando novos circuitos de produção e consumo, incluindo os chamados “mercados institucionais” (programas de compras públicas), se revelaram promissores para a garantia da segurança e

soberania alimentar de agricultores e consumidores em situação de vulnerabilidade social (Niederle, 2017; Gazolla e Schneider, 2017; Marques, Conterato e Schneider, 2016; Escobal et al., 2015). Ao tratar um tipo específico de mercado, praticamente inexplorado pela literatura em virtude da própria novidade que representa, a pesquisa sobre as plataformas digitais pretende contribuir de maneira mais ampla para essa discussão sobre o papel que a construção de mercados pode ter na articulação de novas “rotas de inclusão produtiva” (Favareto, 2019).

3. Como procuramos suprir as lacunas identificadas

Para dar conta dos objetivos traçados, a primeira ação do projeto foi a construção coletiva de um plano de trabalho envolvendo as cooperativas parceiras. A partir disso, projetamos as diferentes frentes de ação da equipe e o trabalho de três bolsistas contratados com os recursos repassados pela Cátedra. Uma bolsista fixou residência em Frederico Westphalen e passou a atuar diretamente na Admau com as atividades do projeto. Outra esteve baseada em Porto Alegre e desenvolveu suas atividades em parceria com a GiraSol e a Coomafitt. Finalmente, o terceiro bolsista é o responsável pela criação da plataforma da GiraSol, tendo sido contratado tanto para atuar como pesquisador e assessor da equipe no entendimento das especificações técnicas dos sistemas digitais, quanto para dar assessoria no processo de aprimoramento e transferência da plataforma da GiraSol para a Coomafitt.

Uma vez resolvidas as formalidades para a contratação dos bolsistas, em janeiro iniciamos o processo de análise das múltiplas estratégias de comercialização das cooperativas e dos dados de operação das plataformas digitais. Se, por um lado, este trabalho foi facilitado pelo acesso irrestrito que as cooperativas forneceram as suas bases de informação, por outro lado, se mostrou extremamente difícil na medida em que essas bases não fornecem relatórios adequados ao tratamento estatístico das informações – o que, em si, já revelou um resultado importante em termos de limitações dessas ferramentas. Assim, em virtude do tempo exíguo para cumprimento desta atividade, o foco voltou-se apenas para as informações mais básicas acerca das quantidades comercializadas, número de consumidores, frequência de compra, valores despendidos etc. Análises mais detalhadas serão realizadas no futuro, para o que o terceiro bolsista estuda formas de adaptar as plataformas para a extração de relatórios que permitam análises mais detalhadas.

Em fevereiro iniciamos uma pesquisa exploratória, por meio de entrevistas e checagem de informações on line, sobre a dinâmica de diferentes modelos de plataformas de comercialização. Além de fornecer uma caracterização geral de como estas ferramentas estão se disseminando e operando no Brasil, esse trabalho permitiu cotejar quais seriam as dimensões mais relevantes à análise das três plataformas que nos interessam mais diretamente. Além disso, a articulação dessa pesquisa exploratória com uma ampla revisão da literatura nacional e internacional sobre o tema permitiu produzir a primeira versão do texto “Inclusão produtiva por meio de mercados alimentares digitais: desafios para a construção de estratégias cooperativas solidárias” (Produto 1).

Paralelamente, outros membros da equipe se concentraram na elaboração de um questionário eletrônico para captar informações diretamente junto aos consumidores. Além

de identificar os diferentes perfis socioeconômicos e, portanto, verificar a que público os alimentos estavam chegando, interessava compreender as motivações e práticas de consumo nos mercados digitais, bem como as principais críticas que os consumidores possuem com relação ao funcionamento das plataformas. Os questionários foram enviados pelas próprias cooperativas, via whatsapp e e-mail. Ao final do período de retorno, 170 respostas foram contabilizadas. Destes, 132 foram referentes à plataforma da GiraSol, 23 da Coomafitt e 15 da Alimento de Origem. Os resultados foram tabulados, analisados e apresentados às cooperativas. Além disso, em virtude de estarem amparados em uma amostra mais significativa, os dados referentes à GiraSol permitiram avançar para uma análise mais aprofundada e, portanto, na redação de um texto específico (ver anexos).

A partir de março, nossas preocupações se voltaram para duas atividades. A primeira delas era a análise detalhada do modus operandi das plataformas a partir das dimensões que haviam sido identificadas na revisão da literatura e na análise exploratória das plataformas, a saber: (a) Barreiras à entrada; (b) Gestão de informação; (c) Arranjo Organizacional; (d) Logística; (e) Escala, escopo e estabilidade. Para realizar esta análise, foram necessárias reuniões com os gestores das cooperativas e com outros atores que estão direta ou indiretamente implicados na sua operação: da coleta dos alimentos junto aos fornecedores, até a entrega aos consumidores, passando pela seleção, rotulagem e montagem das cestas. Foi ao longo desta análise que se tornou evidente que as três plataformas analisadas operam como um dispositivo integrado a um arranjo mais amplo de mercados territoriais, de modo que foi necessária uma análise mais detida da teia de relações econômicas e políticas conformada em cada território. Isso nos levou, por exemplo, a compreender como a Alimento de Origem se articula às estratégias das prefeituras municipais para regularizar as agroindústrias familiares, e como Coomafitt e GiraSol estão articuladas a outras cooperativas por meio da RedeCoop.

A segunda preocupação que emergiu naquele momento estava associada a uma análise in loco dos efeitos produzidos pelas plataformas junto aos agricultores. No entanto, esta ação foi prejudicada tanto pelo agravamento da pandemia (ver abaixo), quanto pela própria dinâmica de operação das cooperativas. Conforme recém mencionado, as plataformas digitais são apenas um componente no conjunto das estratégias de cada cooperativa. Isso implica, dentre outras coisas, que os alimentos comprados dos agricultores têm múltiplos destinos. É raro encontrar agricultores que forneçam apenas para um canal. Deste modo, nos casos analisados, se tornaria impossível individualizar os efeitos produzidos especificamente pela plataforma digital. Ao mesmo tempo, não era plausível realizar uma análise de todos os mercados. Frente a isso, a equipe foi forçada a abrir mão da aplicação de questionários estruturados in loco para se concentrar na realização de entrevistas à distância com os agricultores associados às cooperativas. Estas entrevistas exploraram as dificuldades enfrentadas para comercialização, a infraestrutura disponível aos agricultores, as capacidades para manejo das ferramentas digitais, a participação nos processos de gestão e o fluxo de informações.

Após a sistematização e análise dos resultados obtidos, nos deparamos com um enorme rol de dimensões ou fatores que, com maior ou menor expressão em cada território, interferem no modo de operação das plataformas e, ao mesmo tempo, no seu potencial de inclusão produtiva. Em face disso, em maio iniciamos um esforço final de sistematização, por meio de uma análise SWOT, envolvendo os membros da equipe e os gestores da plataforma.

Chegamos, assim, a um conjunto básico de fatores internos e externos considerados mais relevantes do ponto de vista dos condicionantes à operação das plataformas.

Finalmente, em maio também nos concentramos na organização do livro e do seminário final do projeto. Além de apresentar os resultados da pesquisa, ambos se tornaram oportunidades para avançar no diálogo com outros atores (e autores). Para tanto, articulamos a participação de gestores públicos, organizações multilaterais e representantes da sociedade civil que, a nosso ver, podem se tornar parceiros na construção de uma rede de P&D sobre os temas da digitalização, mercados e políticas públicas. No mesmo sentido, iniciamos o diálogo com um conjunto de pesquisadores gaúchos que foram identificados ao longo dos meses anteriores. Trata-se de pesquisadores que vêm desenvolvendo projetos sobre essas temáticas e que, a partir das bases iniciais estabelecidas pelos resultados do projeto, estarão engajados em dar continuidade a esta agenda de investigações.

4. Resultados

A pesquisa identificou cinco dimensões críticas que condicionam o potencial de inclusão produtiva das plataformas digitais de comercialização:

i. Barreiras à entrada e concorrência

- As cooperativas não se depararam com outras plataformas similares já estabelecidas nos mesmos territórios e/ou concorrendo pelo mesmo público. Em virtude dos custos para criação e operação, a pré-existência de alguma plataforma pode ser uma forte barreira, sobretudo em pequenas cidades, onde o público consumidor que utiliza tais mercados ainda é limitado.
- Em virtude do tipo de produto comercializado (alimentos que não estão prontos ao consumo), os principais concorrentes das iniciativas estudadas são os supermercados, os quais também responderam à pandemia criando suas próprias plataformas de venda on line. Além dos menores custos de operação e das marcas consolidadas, estes atores se beneficiam de uma cesta mais diversificada de produtos alimentares e não alimentares e, em geral, de preços mais competitivos.
- Uma barreira encontrada pelos agricultores é a necessidade de se adequar às exigências tributárias (bloco do produtor) e sanitárias (serviços de inspeção) para comercializar nas plataformas. Em virtude dos custos desses processos, muitos optam por permanecer nos mercados informais e, neste sentido, notou-se uma forte expansão das vendas diretas ao consumidor por meio de WhatsApp. No entanto, esta alternativa implica na disponibilidade de infraestrutura própria de transporte, o que não é a realidade das famílias mais vulneráveis.
- O conhecimento para criar e operar as plataformas podem representar uma forte barreira à entrada. Nos casos analisados, este problema foi reduzido em função do apoio de políticas e órgãos públicos (Emater, Universidades, Prefeituras), bem como da articulação com redes de economia solidária.

ii. Escala, escopo e estabilidade da oferta e da demanda

- As plataformas procuram incluir uma variedade de produtos com qualidades diferenciadas: orgânicos, veganos, locais, artesanais, coloniais, sem glúten, nativos (no caso de frutas) e da reforma agrária. Este tipo de estratégia não apenas atrai uma variedade de consumidores, como dialoga com as reivindicações de coletivos e movimentos sociais, fortalecendo dinâmicas de consumo politizado.

- Outro efeito dessa diversificação é o reconhecimento das práticas socioprodutivas e culturais dos grupos sociais que ofertam esses alimentos, tais como as comunidades tradicionais, os assentados rurais e os agricultores ecologistas. No entanto, esse processo tem sido limitado pelas dificuldades que alguns grupos enfrentam para garantir a oferta regular com as quantidades e qualidades demandadas. Isto força as plataformas a ter uma postura cautelosa e prezar pela relação com fornecedores com capacidade de oferta regular – o que, em geral, implica em agricultores menos vulneráveis.

- Em face desse problema, é notório que a desestruturação das políticas de extensão rural, que é a principal responsável por atuar junto a estas comunidades e agricultores mais vulneráveis, demonstra-se um dos fatores mais críticos à viabilização dos processos de inclusão via plataformas cooperativas de comercialização.

iii. Logística

- Embora as análises sobre plataformas digitais de comercialização tendem a focalizar na face virtual das relações econômicas, um dos aspectos mais críticos para a operação desses mercados é a estruturação de sistemas logísticos para a circulação “real” dos alimentos.

- A centralidade dessa dimensão é ainda mais evidente quando se fala em inclusão produtiva. Fatores como oferta e demanda reduzidas, longas distâncias, e precariedade das estradas rurais, dificultam a participação dos agricultores “periféricos”. Para amenizar esses problemas, as próprias cooperativas assumem parte dos custos e executam a coleta dos alimentos junto àqueles que não têm infraestrutura de transporte.

- As plataformas analisadas operam de maneira integrada aos demais mercados acessados pelas cooperativas. Esta articulação tem se mostrado um fator essencial para a viabilidade econômica na medida em que reduz custos logísticos e de transação.

- No mesmo sentido, as cooperativas conformam iniciativas de intercooperação, à exemplo da RedeCoop, uma rede de cooperativas que compartilha estruturas de distribuição e armazenamento. Esta articulação viabiliza a entrega de pequenas quantidades em lugares distantes, amplia o escopo de produtos para venda e reduz os efeitos da sazonalidade.

- Outra iniciativa que favorece a inserção dos agricultores mais vulneráveis é o fato de que a gestão da plataforma é executada pelas próprias cooperativas. Os agricultores apenas recebem os pedidos dos produtos via WhatsApp, que, nos territórios analisados, se mostrou uma ferramenta com uso generalizado.

- No que tange aos consumidores, os resultados apontaram para as dificuldades de viabilizar o acesso àqueles em situação de maior vulnerabilidade. O fator fundamental é o preço dos alimentos (ainda mais se tratando de produtos com qualidades diferenciadas) e, portanto, responde a fatores macroeconômicos sobre os quais as cooperativas não têm controle.

- Atualmente, o acesso aos consumidores mais pobres apenas se viabiliza por meio de ações pontuais de combate à fome, tais como a doação de alimentos que não foram comercializados ou possuem padrões estéticos que desagradam aos consumidores ou a venda de “cestas populares de alimentos” (sem margem de ganho para as cooperativas) a organizações sociais engajadas nas campanhas de combate à fome.

iv. Arranjo organizacional e governança

- Dentre os resultados da pesquisa, um dos que chamaram mais atenção foi que, nos três casos analisados, a participação social está articulada a um processo de empoderamento e responsabilização de mulheres e jovens rurais. Os exemplos mais marcantes são aqueles das cooperativas GiraSol e Coomafitt, ambas presididas por mulheres com menos de 30 anos de idade e conformadas por um corpo técnico basicamente formado por jovens.

- O protagonismo dos jovens é um elemento destacado nas análises sobre esses mercados em função das capacidades para manejo das ferramentas digitais. No entanto, o que se mostrou mais importante foi a linguagem desenvolvida por esses atores, jovens e mulheres, na construção de metodologias ativas de estímulo à participação. Esse aspecto é particularmente importante para a inclusão produtiva na medida em que essa linguagem se mostra mais aberta à diversidade e à compreensão dos múltiplos fatores determinantes da pobreza rural.

- Ainda no que tange ao arranjo organizacional, é importante ratificar os estreitos laços que as cooperativas possuem com órgãos públicos (Emater, Universidades, Prefeituras) e com redes de economia solidária.

v. Gestão da informação

- Os sistemas de informação utilizados permitem o manejo de dados básicos acerca, por exemplo, dos produtos mais demandados, volumes e frequências de compra, e acompanhamento dos estoques. Análises mais detalhadas demandam tratamento estatístico dos dados brutos e, portanto, a contratação de um profissional externo. A consequência prática é que as cooperativas sabem muito pouco sobre as preferências e as demandas dos seus consumidores.

- Um dos principais dilemas das plataformas colaborativas diz respeito à visibilidade das cooperativas e suas marcas. Na prática, ele repercute nos distintos designs dos sites de venda. Em algumas plataformas colaborativas os produtos de todos os fornecedores são “misturados”, o que tende a fazer prevalecer a imagem da plataforma. Em outras, o consumidor precisa escolher de qual fornecedor quer adquirir o produto, o que fortalece sua marca, mas restringe o leque de opções de compra. Em suma, os resultados demonstraram que montar prateleiras virtuais é um problema mais complicado do que geralmente se imaginava, e isso porque se trata de uma escolha que materializa diferentes lógicas comerciais e políticas.

A partir dessas várias dimensões, a equipe se voltou a um processo coletivo de identificação dos fatores mais relevantes por meio de uma análise SWOT (vide supra). Os resultados são apresentados a seguir:

<p>Forças (Fatores Internos)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) As três experiências são consolidadas (bom número de associados, com escala, escopo e estabilidade de oferta) e fazem parte de iniciativas de intercooperação e redes de economia solidária, além de possuírem parceria com universidades e institutos federais. 2) As iniciativas possuem capacidade de executar a montagem dos pedidos e as entregas com sua própria estrutura, além de ter capacidade de coleta, armazenagem e distribuição, incluindo lojas físicas 3) Todas contam com participação ativa de mulheres e jovens na gestão da plataforma, o que tem se mostrado um fator impulsionador dos processos de inovação e comunicação 4) Os agricultores associados possuem acesso à internet para uso em dispositivos móveis, o que é útil para organizar os pedidos. As cooperativas dispõem de infraestrutura para auxiliar o cadastramento dos produtos e dos agricultores. Também há facilidade para que os consumidores realizem seu cadastro. 	<p>Fraquezas (Fatores Internos)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Os sites de compra são pouco adaptados a dispositivos móveis e, mesmo sendo utilizado em computador, podem ser pouco intuitivos e tornar o processo de compra pouco ágil 2) As plataformas não fazem ofertas de produtos para atrair os consumidores e não possuem capacidade de personalização das ofertas, de modo que o preço final é similar ou mais caro do que o preço do mercado físico; 3) As prateleiras virtuais estão organizadas em grandes listas de produtos, as vezes com repetições de quantidades e marcas, além de não fazer distinção dos produtos por categorias (orgânicos, in natura, processados, sem glúten, sem lactose, veganos etc.); 4) Algumas plataformas enfrentam problemas na etapa final do pedido. Além do fato de algumas cooperativas oferecerem apenas uma data para entrega semanal, outras não possuem sistema de pagamento integrado 5) Em alguns casos, há reclamações relacionadas a embalagem, conservação e transporte dos alimentos. Além disso, pode haver dificuldade em acessar o histórico de compras, sendo necessário montar uma nova cesta a cada compra
<p>Oportunidades (Fatores Externos)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) A pandemia impulsionou as compras online de alimentos e as plataformas ganharam projeção pública, principalmente em mídias alternativas. Acredita-se que esta inovação veio para ficar no pós-pandemia. 2) A articulação das cooperativas em redes mais extensas permitirá ampliar a escala e o escopo dos produtos ofertados 3) As exigências legais relacionadas ao uso de sistemas de rastreabilidade e inspeção sanitária estimularam a busca por plataformas digitais que oferecem esses serviços. 4) As plataformas têm sido incentivadas por entidades públicas, o que também reflete o crescente espaço que o tema da digitalização tem conquistado na agenda do Estado e das políticas públicas. 	<p>Ameaças (Fatores Externos)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) A crise econômica afeta o poder de compra da população, dificultando o acesso a alimentos dessas plataformas, que tendem a ser um pouco mais caros do que os ultraprocessados; 2) As plataformas de venda dos agricultores e cooperativas precisam concorrer cada vez mais com as plataformas online de empresas que operam supermercados e redes de lojas físicas, que tem poder de influência e capacidade de reduzir os preços através de promoções e descontos para produtos selecionados. 3) As plataformas precisam concorrer com a venda direta por WhatsApp, que tende a ter mais praticidade e outras vantagens, levando até mesmo agricultores e algumas cooperativas associadas às plataformas a usar este dispositivo; 4) O público potencial consumidor é limitado e não está habituado a utilizar plataformas online para comprar alimentos, a exceção da GiraSol que opera em Porto Alegre. Isso cria um problema de escala e necessidade de obtenção de financiamento com outros serviços e outros canais de mercados.

5) Principais produtos

O projeto submetido previa a entrega dos seguintes produtos: (a) Readequação das Plataformas digitais de comercialização; (b) Criação de Rede Gaúcha de Pesquisa sobre Mercados e Inclusão produtiva; (c) Intercooperação entre as cooperativas envolvidas; (d) Produção e compartilhamento de conhecimentos. A seguir destacamos o que já foi produzido neste sentido e o que está programado para os próximos meses.

(a) Readequação das plataformas digitais de comercialização

A partir das discussões da equipe de pesquisadores com as cooperativas envolvidas no projeto, ajustes foram projetados e alguns já executados no modo de operação das plataformas, tais como a organização das estantes virtuais e dos relatórios de compra. Mudanças também estão sendo projetadas a partir da análise que foi realizada com relação às demandas dos consumidores.

(b) Criação de Rede Gaúcha de Pesquisa sobre Mercados e Inclusão produtiva

Cerca de 30 pesquisadores foram identificados, contatados e convidados a acompanhar o seminário de apresentação dos resultados do projeto. A partir disso, em junho se espera realizar uma discussão para identificar potenciais parcerias para novas atividades de pesquisa sobre o tema.

(c) Intercooperação entre as cooperativas envolvidas

O principal exemplo em termos de intercooperação está na replicação da plataforma criada pela GiraSol pela Coomafitt, processo este que contou com o suporte direto de um dos bolsistas contratados pelo projeto. Essa articulação também se estendeu para a comercialização, haja vista que as cooperativas passaram a comprar e revender os produtos uma da outra, ampliando o escopo das cestas ofertadas aos consumidores. Além disso, surgiram iniciativas coletivas tais como o Projeto Verão Saudável, o qual esteve voltado a oferta de produtos da agricultura familiar aos veranistas do Litoral Norte gaúcho

(d) Produção e compartilhamento de conhecimentos

Como se tratava de um projeto fortemente alicerçado na pesquisa, os principais resultados estão associados às várias formas de produção e compartilhamento de conhecimentos, cujos principais resultados são:

d.1 Livro sobre mercados alimentares digitais

O livro contemplará capítulos abordando as diferentes dimensões analisadas na pesquisa. Além disso, contará com textos de especialistas brasileiros e estrangeiros, os quais foram convidados a tratar de questões complementares que não foram diretamente abordadas no projeto, tais como os efeitos da digitalização para o desenho e implementação de políticas públicas. Os capítulos serão entregues no mês de junho, serão discutidos pela equipe e passarão por revisão e editoração. O livro editado será encaminhado para a editora da UFRGS em setembro. Um seminário virtual de lançamento está previsto para outubro, mas depende dos trâmites internos da editora.

d.2 Seminário

Outro resultado em termos de produção e difusão de conhecimentos foi o seminário virtual "Mercados Digitais e Inclusão Produtiva no Meio Rural", o qual contou com três sessões nas quais convidados externos, especialistas no assunto, discutiram as principais questões que cercam o debate sobre digitalização, mercados e políticas públicas, ao passo que os membros da equipe apresentaram os resultados parciais do projeto. Transmitido pelos canais do Youtube do Cebrap e do Gepad, as três seções tiveram ótima repercussão em termos de número e diversidade do público acompanhando o debate. Considerando os dois canais, as duas primeiras seções realizadas em maio de 2021 tiveram, conjuntamente, mais de 1200 visualizações, destacando-se, nos comentários, a interação com pesquisadores, extensionistas rurais, gestores públicos, estudantes e representantes de organizações sociais.

d.3 Debates virtuais e eventos

Além do seminário organizado pelo projeto, ao longo do período de desenvolvimento do projeto, os membros da equipe estiveram diretamente envolvidos no diálogo com as organizações parceiras. Resultados parciais da pesquisa também já começaram a ser apresentados em eventos (VI Congreso Internacional de Gestión Territorial para el Desarrollo Rural), o que deve se intensificar após a conclusão do estudo. Preparados para esses eventos, alguns materiais audiovisuais também já estão acessíveis.

<https://www.facebook.com/alimentodeorigem/videos/424740591945176>

Mercados e Inclusão produtiva - Gepad e Coomafitt

https://youtu.be/zb0t-HZ4P_Q

d.4 Teses e dissertações

Um último resultado a ser destacado diz respeito à contribuição do projeto com a geração de informações e análises que subsidiarão pesquisas de doutorado e mestrado desenvolvidas no Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR-UFRGS). A tese de Jeferson Tonin, que abarcará a dinâmica dos mercados alimentares nas duas regiões pesquisadas (Litoral Norte e Médio-Alto Uruguai) será concluída em 2023. Por sua vez, a

dissertação de David C3, que se centra no estudo das plataformas digitais, possui defesa prevista para junho de 2022.

6) Aprendizados

Inúmeras evidências têm sugerido que a digitalização é uma via incontornável em vários setores econômicos. As cadeias de abastecimento alimentar têm sido um dos mais afetados por este processo. No entanto, até o momento as análises sobre a expansão do “capitalismo de plataforma” sublinha os efeitos perversos da digitalização dos mercados no que tange, por exemplo, à oligopolização e precarização das relações de trabalho (Srnicek, 2017; Parker, Van Alstyne e Choudary, 2016; Montalban, Frigan e Jullien, 2019; Antunes, 2018). Alguns estudos vão além e argumentam que os altos custos de entrada (para o desenvolvimento de uma plataforma), os baixos custos adicionais para scaling up (acrescentar novos usuários) e, sobretudo, o “efeito de rede” dessas iniciativas (crescimento exponencial que implica numa lógica de concorrência em que “o vencedor leva tudo”) estão na origem de um dos modelos de mercado mais desiguais e concentradores que já existiu na história (Langley e Leyshon, 2017; Vallas, 2019; Scholz, 2016).

No entanto, essa literatura, cujas análises privilegiam marketplaces globais como iFood, Amazon e Alibaba, tem se mostrado insuficiente para interpretar mercados digitais que operam sob os preceitos da economia cooperativa e solidária. Em virtude disso, eles também não têm capacidade de analisar o potencial e os limites desses mercados para a inclusão de agricultores familiares e consumidores em situação de vulnerabilidade social.

Os resultados produzidos pela pesquisa demonstram que essas plataformas podem contribuir a processos de redistribuição econômica e reconhecimento social se satisfeitas, pelo menos, duas condições fundamentais: (a) forem orientadas por princípios de democracia alimentar e estiverem abertas à participação social e ao protagonismo de atores que são portadores desses princípios (nos casos analisados sobressaíram jovens e mulheres); (b) forem apoiadas por políticas que subsidiem os preços pagos aos agricultores; os custos logísticos, de gestão e de transação; e/ou os preços pagos pelos consumidores.

Além disso, o estudo demonstra a relevância dos processos de cooperação e intercooperação, bem como da articulação entre as plataformas digitais de comercialização com outros mercados e serviços. Neste sentido, concluímos que as iniciativas operam com uma dinâmica similar a de mercados territorializados. Elas não visam, portanto, estender as redes de comercialização para espaços distantes e, em geral, não foram criadas para substituir os mercados físicos. Pelo contrário, foram projetadas como um elemento de reforço de uma estratégia territorializada de diversificação e articulação de mercados. Com isso, mesmo aquelas que operam com poucos compradores e com uma margem reduzida de ganho nas vendas virtuais, se justificam na medida em que viabilizam uma estratégia mais ampla de ação.

Esta parece ser a via mais efetiva para essas plataformas contornarem os problemas decorrentes do “efeito rede” que elas produzem ser muito menor do que os marketplaces corporativos. Mesmo assim, isso não garante que elas terão capacidade de competir com

outros modelos de comércio digital. Nas grandes cidades, a principal concorrência é com as redes de supermercados que, frequentemente, atuam integradas a sistemas terceirizados de entrega (os quais são mais baratos porque alicerçados na precarização do trabalho). Nas pequenas, o fenômeno das vendas diretas por WhatsApp parece ter fôlego para se expandir pelos próximos anos, haja vista que o baixo custo de operação permite tanto uma maior margem de ganho para os agricultores como menores preços para os consumidores. O problema, neste caso, é que isso demanda do agricultor capacidade de operar com uma escala mínima e uma distância máxima que viabilizem seus custos de transporte e, ao mesmo tempo, que ele tenha infraestrutura para realizar as entregas.

Cabe notar que, nos três casos analisados, as vendas individuais por whatsapp não são consideradas necessariamente como concorrentes das plataformas coletivas. Pelo contrário, o interesse fundamental das cooperativas é garantir condições socioeconômicas adequadas aos seus associados. As plataformas coletivas foram criadas como alternativas complementares para viabilizar tanto a venda de grandes quantidades quanto a participação de agricultores e consumidores que não têm condições de operar individualmente, seja porque não possuem contato com compradores ou fornecedores, seja porque não possuem infraestrutura ou mão de obra. Além disso, as cooperativas já operam internamente com WhatsApp para organizar os pedidos junto aos agricultores. Ou seja, a articulação entre diferentes tecnologias tem se mostrado viável para ampliar a participação nesses mercados.

Dentre as principais dificuldades está a distância dessas iniciativas com relação alcançar o “núcleo duro” da pobreza urbana. As plataformas digitais não são, destarte, diferentes da maioria dos mercados alternativos que ganharam força nos últimos anos, tais como as compras programadas de grupos de consumo, as lojas e armazéns da reforma agrária, as feiras livres das redes de agroecologia, a venda direta nos estabelecimentos rurais ou as tendas de beira de estrada. Se o objetivo é alcançar os grupos sociais mais vulneráveis, garantindo-lhes acesso à comida saudável e adequada, todos estes mercados demandam uma boa dose de política pública. A diferença é que, sem eles, as políticas públicas podem incitar o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, agravando a chamada tripla carga de má nutrição, em que desnutrição e deficiência de micronutrientes coexistem com o sobrepeso e a obesidade, associados a doenças crônicas não transmissíveis.

7) Implicações

Mensagens para pesquisadores

1. A pesquisa mostrou que a avaliação da viabilidade das plataformas digitais está largamente estribada no modo como essas ferramentas estão conectadas a um arranjo mais amplo de mercados para produtos e serviços. O fluxo monetário das compras virtuais, assim como volume e outros indicadores discretos são importantes, mas secundários. Verificamos que há um componente de aprendizagem neste processo que faz com que eventuais prejuízos nas vendas virtuais possam ser revertidos pela expansão de outras iniciativas, como ampliação dos dispositivos digitais utilizados.

2. As potencialidades das ferramentas digitais para a conformação de mercados territorializados necessitam de estudos adicionais. Por um lado, o crescimento das vendas por WhatsApp aparenta ser expressivo, mas pouco se sabe sobre o real tamanho desse mercado. Por outro lado, é preciso conhecer mais e melhor como as interações entre fornecedores e consumidores se constituem assim como as formas de sinergia dessas vendas com os mercados digitais e físicos (as feiras livres, por exemplo).
3. As políticas públicas de desenvolvimento rural e inclusão produtiva ainda estão operando com a imagem de um mundo analógico. É urgente produzir evidências que possam orientar o desenho de uma nova geração de programas públicos e, sobretudo, demonstrar como as ferramentas digitais podem contribuir no desenho de novas rotas de inclusão produtiva. Caso contrário, considerando que a digitalização tem se mostrado um caminho sem volta, há um risco de a própria ação pública ampliar a cisão digital e acentuar a exclusão.

Mensagens para gestores de políticas públicas

4. A capacitação para o uso das ferramentas digitais é um dos aspectos mais críticos para superar a cisão digital. Assim, sugere-se que um dos focos prioritários da ação pública deva ser a extensão rural. Isso implica na capacitação dos extensionistas para este tipo de ação.
5. É frequente haver certo fascínio pelas múltiplas possibilidades do mundo digital, mas, quando se trata da inclusão produtiva dos atores mais vulneráveis, é importante compreender que o fluxo de informações deve ser o mais intuitivo possível, o que, não raro, implica na disponibilização de ferramentas acessíveis.
6. As soluções não emergem de uma única política (“não existe bala de prata”). Mesmo com a garantia do acesso às ferramentas digitais, é importante considerar os complementos analógicos necessários à operação das plataformas e, neste sentido, o fortalecimento das infraestruturas logísticas das cooperativas é um aspecto crítico.

Mensagens para profissionais da área

7. A criação de diferentes modelos de cooperação e intercooperação entre agricultores e consumidores é fundamental para viabilizar as plataformas, sobretudo para garantir escala, escopo, regularidade e redução de custos.
8. Incentivar a gestão participativa e, principalmente, o protagonismo dos jovens e mulheres, não é apenas um dever moral, mas uma medida fundamental para impulsionar a inclusão produtiva através dos meios digitais. Isso se deve à capacidade de comunicação destes atores e ao desenvolvimento de uma linguagem mais aberta

ao entendimento das múltiplas necessidades, privações, preconceitos e estigmas que determinam a exclusão. Embora importante, o manejo das ferramentas digitais não é o aspecto essencial.

9. Por mais politicamente engajados em movimentos alimentares que possam ser, os consumidores urbanos necessitam de sistemas de compra adaptados às suas rotinas e hábitos. Isso implica no desenho de plataformas intuitivas e adaptadas a dispositivos móveis, nas quais o tempo despendido para a compra e pagamento seja o menor possível (opções como retomar o histórico de compra, montar uma cesta personalizada e repetir forma de pagamento são algumas opções). Além disso, as entregas precisam ser adequadas aos horários e rotinas de trabalho.

8) Limitações

Dentre as atividades inicialmente planejadas pelo projeto, uma delas foi particularmente comprometida pelo agravamento da pandemia no Rio Grande do Sul em março de 2021- situação que inclusive levou a UFRGS a proibir todas as atividades acadêmicas presenciais. Trata-se da aplicação de questionários estruturados aos agricultores associados às cooperativas. Esta etapa visava identificar o perfil socioeconômico das unidades familiares de produção e, a partir disso, compreender os desafios que cada tipo de unidade possui para acessar os mercados e, em particular, as plataformas digitais de comercialização. Além disso, por ocasião da aplicação dos questionários, havia a intenção de fazer registros audiovisuais com vistas a alimentar as redes sociais e a própria plataforma de comercialização da Coomafitt. A aplicação dos questionários foi parcialmente substituída pela realização de entrevistas por meios digitais. No entanto, a partir do momento que a pandemia permitir, ainda buscaremos realizar alguns levantamentos presenciais junto aos agricultores e os registros audiovisuais.

Outra atividade que foi parcialmente comprometida pelas restrições sanitárias foi a assessoria presencial no desenvolvimento de plataformas digitais de comercialização. Inicialmente, o objetivo era que duas bolsistas contratadas pelo projeto pudessem estar atuando diretamente nos escritórios das cooperativas, o que agilizaria o acesso a informações e, sobretudo, permitiria um olhar mais cuidadoso das rotinas necessárias à operação das plataformas. No caso da ADMAU, a bolsista deslocou-se para Frederico Westphalen já no início de janeiro, o que facilitou sua incorporação ao escritório e, apesar das restrições, este trabalho foi executado. No entanto, a outra bolsista inicialmente permaneceu em Porto Alegre para acompanhar a GiraSol e, em março, quando estava prevista sua atuação no Litoral Norte, o agravamento da pandemia impossibilitou a transferência para o escritório da Coomafitt e, portanto, a realização deste trabalho de acompanhamento presencial cotidiano. Para contornar esses limites, contamos com o engajamento ainda mais ativo dos próprios gestores das cooperativas subsidiando a equipe com informações.

As imagens a seguir sintetizam a maior dificuldade do projeto, a tentativa de executar as atividades em um contexto de incerteza acerca dos desdobramentos da pandemia.

Anexo 1 - Inclusão produtiva por meio de mercados alimentares digitais: desafios para a construção de estratégias cooperativas solidárias

Inclusão produtiva por meio de mercados alimentares digitais: desafios para a construção de estratégias cooperativas solidárias

1. Introdução

Nas duas últimas décadas, a discussão brasileira sobre inclusão produtiva no meio rural centrou-se basicamente no papel das políticas públicas, incorporando de maneira apenas periférica o tema da construção de novos mercados alimentares (Souza, 2019; Cazella et al., 2016; Miranda e Tiburcio, 2013; Mattei 2011; Mello, 2015; Torrens e Mattei, 2017, Dedecca et al., 2012). Isso se deve à visão prevalecente sobre os mercados como mecanismos de exclusão, de modo que o papel dessas políticas seria justamente reduzir a desigualdade produzida por eles – ou, para utilizar a linguagem recorrente nas agências internacionais, corrigir suas “falhas” (Banco Mundial, 2016; FAO, 2020). Essa visão limitada e restrita dos mercados só começou a ser relativizada quando novos circuitos de produção e consumo, incluindo os chamados “mercados institucionais” (programas de compras públicas), se revelaram promissores para a garantia da segurança e soberania alimentar de agricultores e consumidores em situação de vulnerabilidade social (Niederle, 2017; Gazolla e Schneider, 2017; Marques, Conterato e Schneider, 2016; Escobal et al., 2015).

Mesmo assim, esses mercados geralmente foram posicionados no final da “rota de inclusão produtiva rural” (Campello et al., 2014). Se, por um lado, isso pode sugerir que a inserção mercantil seria o “objetivo” a ser alcançado pelas políticas; por outro, a ideia de progressividade no acesso aos instrumentos de políticas deixa subentendido que o acesso aos mercados depende dos agricultores disporem previamente de um conjunto de infraestruturas (terra, água, energia elétrica) e apoios produtivos (sementes, crédito, extensão rural, etc.). A consequência disso foi a produção de uma concepção linear que, por mais lógica que seja na teoria, não corresponde às experiências práticas. Isso porque a construção de novos mercados tem se mostrado, recorrentemente, o estopim para o desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas que facilitam o acesso a outros recursos, tais como informação, crédito, assistência técnica, insumos etc. (Marques, Conterato e Schneider, 2016). Ou seja, esses processos são mais concomitantes do que subsequentes.

Além disso, do modo como tem sido aplicada para o planejamento da ação pública, a discussão sobre inclusão produtiva possui um caráter prescritivo e normativo, com pouco alcance teórico. No universo dos *policymakers*, empreendedores e agentes de mediação, a inclusão produtiva opera como a antítese da exclusão. Mas qual exclusão? Nas ciências sociais, a análise desse processo geralmente remete à discussão sobre a natureza da divisão social do trabalho. A perspectiva marxiana do conflito social e a teoria positivista da coesão social concordam que o capitalismo engendra uma sociedade de classes na qual certos grupos, estratos e segmentos sociais permanecem marginalizados e, não raro, invisibilizados. Assim, para ambos os

paradigmas, os excluídos poderiam ser incluídos mediante o crescimento da economia e da própria ampliação e complexificação da estrutura social, assim como mediante políticas e ações compensatórias ou de redistribuição da riqueza capitaneadas pelo Estado. De fato, isso ocorreu na Europa e nos EUA do pós-II Guerra Mundial, quando determinadas políticas “integraram” os excluídos ao mercado de consumo para gerar demanda efetiva. No entanto, este processo não ocorreu da mesma maneira e intensidade na “periferia do capitalismo”, como no Brasil e na América Latina em geral, onde o tamanho do grupo excluído ou precariamente incluído na divisão social do trabalho é tão grande que o mesmo receituário se mostrou ineficiente para contornar o problema.

Ao longo das últimas décadas o problema se tornou mais complexo e difícil. Em primeiro lugar, porque o mundo do trabalho passou por profundas transformações, de tal modo que ter um emprego, ou mesmo uma ocupação, já não pode ser considerado sinônimo de inclusão. Processos de flexibilização, terceirização, precarização e, mais recentemente, plataformação do trabalho alteraram completamente as fronteiras entre incluídos e excluídos (Schmitt, 2017; Grohmann, 2020). Como diversos estudos têm demonstrado, dentre os segmentos mais vulneráveis nas sociedades contemporâneas estão os trabalhadores dos serviços de entrega administrados por plataformas digitais (Antunes, 2018, Srnicek, 2017). Paradoxalmente, muitos desses vulneráveis não apenas se sentem incluídos como conferem significado positivo à sua posição no mundo do trabalho, chegando inclusive a se definir como agentes empreendedores (Trindade e Souza, 2020). Essa constatação traz à tona uma discussão sobre os novos significados que a inclusão “produtiva” deve assumir em sociedades em que o conhecimento e o controle da informação se tornam mais importantes do que a mão-de-obra barata e os bens tangíveis.

Mas há um segundo aspecto-chave para repensar a inclusão “produtiva” nas sociedades contemporâneas, que é a multidimensionalidade da exclusão, da marginalização e da pobreza. O problema não se resume “apenas” a conseguir um trabalho ou ocupação decentes e fazer parte de uma rede de seguridade social para “ser/estar incluído”. Hodiernamente, a exclusão também se produz e se reproduz por meio de processos de estigmatização social, pela violência simbólica que opera a opressão de gêneros, raças, etnias, gerações e religiões. É verdade que as políticas de inclusão produtiva incorporaram essa preocupação e nunca foram exclusivamente “produtivas”. Inúmeros dispositivos focalizaram o reconhecimento e a garantia de direitos para mulheres, jovens, comunidades tradicionais, indígenas, povos vinculados a religiões de matriz africana etc. Com efeito, analisar se os mercados podem se constituir em mecanismos de inclusão também implica em compreender se e como eles contribuem para essas lutas por reconhecimento social.

Esse capítulo discute as potencialidades e os desafios da inclusão produtiva por meio de um tipo específico de mercado, que é aquele que está sendo forjado no contexto da digitalização e do uso das novas tecnologias informacionais. A importância conferida a esses mercados alimentares digitais decorre, em primeiro lugar, das

rápidas mudanças que a digitalização vem provocando no sistema agroalimentar. Em 2019, seguindo uma recomendação do Forum Global pela Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) começou a estruturar a Plataforma Internacional pela Alimentação e Agricultura Digital. Em 2020, a pandemia da Covid-19 trouxe essa discussão para o centro da agenda de praticamente todos os governos e organizações internacionais. Na América Latina, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) organizou o Seminário “Oportunidades para a agricultura digital na América Latina e Caribe: resposta rápida a Covid-19” e, na ocasião, Manuel Otero, Diretor Geral da organização, foi taxativo em afirmar que: “Estamos às vésperas de uma revolução agrícola digital, na qual o uso inteligente e intensivo das tecnologias de informação e comunicação deve promover o desenvolvimento da produtividade, com inclusão social e cuidado com o meio ambiente, em benefício dos pequenos produtores, mulheres e jovens.”

No entanto, a verdade é que, até o presente momento, pouco se conhece sobre os potenciais efeitos dessa revolução digital. A maioria das análises já publicadas sobre a expansão do “capitalismo de plataforma” sublinha os efeitos perversos da digitalização dos mercados no que tange, por exemplo, à oligopolização e precarização das relações de trabalho (Srnicek, 2017; Parker, Van Alstyne e Choudary, 2016; Montalban, Frigan e Jullien, 2019; Antunes, 2018). Alguns estudos vão além e argumentam que os altos custos de entrada (para o desenvolvimento de uma plataforma), os baixos custos adicionais para *scaling up* (acrescentar novos usuários) e, sobretudo, o “efeito de rede” dessas iniciativas (crescimento exponencial que implica numa lógica de concorrência em que “o vencedor leva tudo”) estão na origem de um dos modelos de mercado mais desiguais e concentradores que já existiu na história (Langley e Leyshon, 2017; Vallas, 2019; Scholz, 2016). No entanto, essa literatura, cujas análises privilegiam *marketplaces* globais como iFood, Amazon e Alibaba, parece insuficiente para interpretar mercados digitais que operam sob os preceitos da economia cooperativa e solidária.

Foi em virtude disso que, em outubro de 2020, desenhamos um projeto interinstitucional de pesquisa para, com apoio da Cátedra Itinerante Inclusão Produtiva no Brasil rural e interiorano do CEBRAP Sustentabilidade, analisar as plataformas digitais de comercialização criadas por pequenas cooperativas de agricultores familiares e consumidores no estado do Rio Grande do Sul. Neste capítulo resumamos os principais resultados da pesquisa. Inicialmente, discutimos brevemente como a criação de mercados alternativos pode ser um marco na construção de rotas de inclusão. Em seguida, apresentamos uma breve revisão sobre o que a literatura recente aponta em termos de oportunidades, limites e desafios dos processos de digitalização na agricultura e no meio rural. A seção subsequente sumariza as características de diferentes modelos de plataformas digitais de comercialização. A penúltima focaliza especificamente as plataformas criadas pelas três organizações que participaram da pesquisa, a saber: a Agência de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai (Admau), a Cooperativa de Agricultores

Familiares de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas (Coomafitt) e a Cooperativa de Comércio Justo e Consumo Consciente (Cooperativa GiraSol). Finalmente, as considerações finais sintetizam as lições aprendidas.

2. Inclusão produtiva: das políticas aos mercados via estratégias cooperativas

No campo das políticas públicas, o termo inclusão produtiva se tornou uma espécie de *passé-partout* para abrir as portas do desenvolvimento aos pobres. De fato, como estudos demonstram, as políticas ditas “de inclusão produtiva”, em particular aquelas desenhadas a partir da Estratégia Fome Zero e, em seguida, do Programa Brasil Sem Miséria, trouxeram resultados positivos em diversas frentes, com destaque para a redução das privações individuais com relação a direitos básicos e o aumento da autonomia das famílias por meio da garantia de renda básica e alimentação (Campello e Neri, 2013; Peña et al., 2015). Além disso, também já foi demonstrado que o esforço de inserção dos pobres rurais na moderna divisão social do trabalho esteve acompanhado por objetivos mais amplos de reconhecimento social dos mais excluídos dentre os excluídos (Marins, 2014; Rego, 2013; Kuhn et al., 2019; Siliprandi e Cintrão, 2015).

No entanto, pelos menos duas questões sobressaem nos debates sobre os dilemas da estratégia estatal para enfrentar o problema da inclusão em toda sua complexidade. A primeira delas, já destacada por Favareto (2019), diz respeito à (in)capacidade do Estado para atacar simultaneamente os diferentes fatores determinantes da exclusão e da pobreza. Esse tipo de “*big push*” – para retomar um termo empregado por Albert Hirschman nas suas análises sobre industrialização latinoamericana – demandaria um montante de recursos que os governos não possuem e/ou não querem destinar a essas políticas. Portanto, a ideia de compor uma rota de inclusão produtiva com etapas sucessivas é condizente não apenas com a correta premissa de que “agricultores diferentes necessitam de políticas diferentes”, como também tem mais chance de conseguir o apoio daqueles que controlam o orçamento. O problema é que essa diferenciação pode ser inadequadamente manejada como justificativa para criar processos de inclusão com diferentes velocidades e formas: agricultores “mais aptos” acessariam as políticas (produtivas) de crédito e comercialização e avançariam rapidamente para cruzar a linha da pobreza (de renda), ao passo que “os retardatários” alcançariam apenas as políticas de reconhecimento social (Alves e Rocha, 2010). Assim, no longo prazo, há o risco de acentuar ainda mais as desigualdades.

Antes mesmo dos indicadores mais recentes apontarem para uma mudança de sentido na curva da pobreza em virtude da atual crise econômica, inúmeras análises já indicavam a dificuldade das políticas de inclusão produtiva alcançarem o “núcleo duro” da pobreza, abarcando indivíduos e grupos sociais cuja condição de vulnerabilidade é tão marcante que as ações de “busca ativa” muitas vezes não

conseguiram nem localizá-los, quanto mais incluí-los (Favaretto, 2019). A maior parte desses indivíduos se encontra no rural “remoto” ou “profundo” (Wanderley, 2000; Veiga, 2004) onde o acesso às políticas é mais difícil e as próprias dinâmicas socioeconômicas geram uma situação de pobreza crônica e inercial particularmente difícil de ser rompida (Parsons, 2015; Neves et al. 2017; Silva et al. 2017). Como se sabe desde, pelo menos, os estudos pioneiros de Josué de Castro e Celso Furtado, mais do que efeitos naturais associados a fenômenos como a seca, essas condições decorrem primeiramente do poder exercido por elites locais que controlam o acesso aos recursos, ao Estado e aos mercados. Com efeito, essas assimetrias de poder tornam a construção de estratégias cooperativas um fator quase indispensável para a inclusão produtiva. Em outras palavras, se a cooperação tende a favorecer a inclusão produtiva em qualquer contexto, nesses territórios marcados por profundas assimetrias ela se torna um elemento crítico.

A segunda questão diz respeito à própria conformação da rota de inclusão. Argumentando em favor da diversificação dessas rotas, Favareto (2019) sugere que “O conceito de rota de inclusão produtiva é positivo. Mas imaginar que a sequência de políticas e programas a serem acessados pode ser única não dialoga com a diversidade de situações do público alvo.” Sendo assim, a construção de novos mercados – principalmente quando isso ocorre por meio de dinâmicas cooperativas – pode ser um dos mecanismos iniciais para a construção de oportunidades e a geração de capacidades que podem conformar rotas de inclusão diferenciadas. É isso o que demonstram os estudos sobre os programas de compras públicas de alimentos. Além do estímulo à diversificação e agroindustrialização, da garantia de compra e preço, da preferência concedida a produtos locais e regionais, um dos principais diferenciais do PAA e do PNAE foi o fortalecimento do associativismo, elemento que se mostrou o desencadeador de importantes alterações nas dinâmicas territoriais (Perez-Cassaniro et al., 2018).

A difusão dos estudos sobre os “mercados institucionais” contribuiu para impulsionar a agenda de pesquisas sobre construção de mercados alimentares e, principalmente, alavancou o debate político sobre seu potencial inclusivo. Ao invés de uma estrutura orientada “de modo especificamente objetivo pelo interesse nos bens de troca e por nada mais” (Weber, 2009, p. 420), os mercados passaram a ser concebidos como arenas de luta por redistribuição e reconhecimento (Niederle, 2016). Um dos resultados desse processo foi o crescente apelo por apoio público a circuitos alternativos de produção e consumo, principalmente às cadeias curtas que aproximam produtores e consumidores (Gazolla e Schneider, 2017). De fato, algumas políticas públicas passaram a ser desenhadas com esta finalidade: infraestruturas para associações e cooperativas; assistência técnica aos processos de gestão; fortalecimento dos sistemas participativos de garantia da qualidade; readequação das regras sanitárias, trabalhistas e previdenciárias; crédito individual para investimento, apoio à agroindustrialização da produção, dentre outras.

Do ponto de vista dos efeitos produzidos pela expansão desses mercados em termos de inclusão produtiva, três conjuntos de “oportunidades” (Sen, 2000) – ou seja, “de

alternativas ou opções ao alcance da escolha do indivíduo” (Pinheiro, 2012) – são referidos na literatura:

(i) Oportunidades econômico-produtivas: esses mercados não apenas responderam à, mas estimularam o aumento da demanda por alimentos da agricultura familiar, locais e regionais; orientaram o plantio e a elaboração de novos alimentos (diversificação produtiva); criaram espaço para a comercialização de alimentos oriundos de comunidades tradicionais e sistemas agroecológicos de produção; ampliaram a margem de valor para os agricultores por meio do diferencial de preços e, sobretudo, pela eliminação dos intermediários; contribuíram para reduzir custos logísticos e de transação, sobretudo, quando o fornecimento se organizava de maneira cooperada; estimularam o acesso a outros mercados; facilitaram o acesso a informações e uma melhor compreensão por parte dos agricultores com relação às novas demandas dos consumidores urbanos (Borsato et al., 2019; Gazolla e Schneider, 2017; Grisa et al., 2011).

(ii) Oportunidades de trabalho decente: a inserção socioeconômica via mercados de trabalho na e fora da agricultura é um dos principais eixos das políticas de inclusão. Por um lado, o desenvolvimento de novos mercados aumentou a demanda por trabalho agrícola nas unidades de produção, seja na agricultura ou em novos postos relacionados ao processamento e serviços (com efeito indireto sobre o turismo rural e a venda direta na propriedade, por exemplo). Por outro, gerou uma nova cadeia de serviços direta ou indiretamente associados à logística, distribuição, gestão, certificação, marketing e comercialização. O que é mais interessante, todavia, é que esses trabalhos dentro e fora da porteira demonstram potencial para alterar os padrões de divisão sexual e geracional do trabalho, haja vista que criam oportunidades de reinserção produtiva para mulheres, jovens e idosos, com efeitos que repercutem sobre a sucessão rural e envolvem inclusive fenômenos migratórios (de retorno) em direção ao meio rural (FIDA, 2020; Siliprandi e Cintrão, 2015).

(iii) Oportunidades básicas: nessa categoria pode-se classificar um amplo conjunto de bens, serviços e direitos fundamentais cujo acesso é facilitado em virtude da estruturação desses novos mercados. A evidência mais elementar nesse sentido é a garantia da segurança alimentar e nutricional não apenas dos consumidores, mas dos próprios agricultores que também consomem a variada gama de alimentos que esses mercados demandam (que muitas vezes não são produzidos quando o único destino é o autoconsumo). O acesso a informações e conhecimentos também é efeito indireto da estruturação desses mercados. Isso envolve tanto as informações sobre os preços dos produtos (reduzindo a assimetria em favor dos intermediários), mas também sobre as dinâmicas de consumo, saúde, legislação e o próprio acesso a políticas públicas. Por último, esses mercados vêm sendo particularmente defendidos em virtude do estímulo à ação coletiva e cooperação. A formação de redes de sociabilidade é um dos efeitos mais relevantes quando se pensa o processo de inclusão associado às lógicas de reconhecimento e integração social, o que, por sua vez, também repercute no campo econômico (na obtenção de um emprego, na abertura de um canal de venda, no acesso a certificação, etc.).

Dois entendimentos podem ser extraídos dessa discussão. O primeiro diz respeito ao fato de que os mercados não contêm uma lógica intrínseca a partir da qual seja possível definir à priori se eles são mecanismos de exclusão ou inclusão (Abramovay, 2004). O segundo refere-se, como destacado acima, às múltiplas faces da inclusão “produtiva”, o que é condizente com o entendimento já consolidado nas ciências sociais sobre a multidimensionalidade da pobreza. Em outras palavras, superar as múltiplas privações que caracterizam a pobreza envolve não apenas prover acesso à renda e valor agregado, mas a um amplo e diversificado conjunto de direitos e serviços básicos (Sen, 2000). Embora possa parecer estranho àqueles que compreendem o mercado como o dispositivo impessoal de regulação da oferta e demanda, o que se está justamente afirmando aqui é que os mercados são arenas sociais nas quais as lutas por redistribuição econômica estão intimamente associadas às lutas por reconhecimento social (Niederle, 2016; Rosenfield e Pauli, 2012).

Em virtude da estrutura institucional e do jogo de forças que neles operam, alguns mercados são mais propensos a estimular a abertura de oportunidades e os processos de inclusão. Pelo menos é isso o que sugere toda a literatura sobre “redes alimentares alternativas” (Renting, Marsden e Banks, 2003) e “mercados cívicos” (Cucco e Fonte, 2015; Renting, Schermer e Rossi, 2021). No entanto, é importante ter em mente que alguns mercados ditos alternativos – quando marcados pelas lógicas que Winter (2003) e Hinrichs (2003) chamam de “localismo defensivo” – podem se revelar fortemente excludentes (ver Goodman, Dupuis e Goodman, 2012). Nestes mesmos termos, é factível imaginar que, tendo em vista seus diferentes formatos organizacionais e arranjos institucionais, as plataformas digitais de comercialização, inclusive aquelas que operam apenas em escala local, também podem gerar resultados muito diferenciados.

Digitalização e desenvolvimento includente

Como afirmamos acima, nos últimos anos as discussões sobre a contribuição da digitalização para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável entraram na pauta das principais organizações multilaterais (OECD, 2019; FAO, 2020; CEPAL, 2020; Banco Mundial, 2016; Hrustek, 2020; Rijswijk et al., 2021). Dentre os vários documentos que sintetizam o modo como esses atores têm analisado o tema, o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2016, intitulado Dividendos Digitais, sugere que a digitalização é uma realidade incontornável e tem trazido inúmeras oportunidades, mas que ainda existe um enorme “hiato digital” que faz com que a maior parte da população mundial não colha os benefícios dessas tecnologias (Banco Mundial, 2016). Em outras palavras, a questão não é mais se e quando as tecnologias digitais serão incorporadas em diferentes setores de atividade, mas sobre como fazê-lo de tal modo que a desigualdade no acesso às mesmas não implique em aumento

da exclusão social (Ye e Yang, 2020; Rolandi et al., 2021; Ferrari et al., 2021; Salemink, Strijker e Bosworth, 2017).¹

Em 2016, 60% da população mundial ainda não possuíam efetivo acesso à economia digital: “seis bilhões de pessoas não têm internet de banda larga de alta velocidade, quase quatro bilhões não têm nenhum acesso à internet e quase dois bilhões não têm telefone celular” (Banco Mundial, 2016). Os dados mais atualizados da FAO (2020) apontam que 54% da população mundial já utilizava a internet em 2019. No entanto, apesar do rápido avanço na disseminação dessas tecnologias – com destaque para as políticas de difusão da internet em países como China e Índia –, ainda existe um amplo contingente de pessoas que não as acessa ou, principalmente, o faz de maneira bastante precária (Ye e Yang, 2020). As disparidades se revelam tanto entre os países quanto no interior deles. Nos países menos desenvolvidos, apenas 19% da população utilizava a internet em 2019. Nas áreas rurais, a situação é ainda pior, alcançando menos de 10% da população em muitos países (FAO, 2020).² Por sua vez, a desigualdade no acesso entre homens e mulheres também é marcante e mais evidente nas áreas rurais (OCDE, 2018). Tudo isso levou o Diretor Geral da FAO, QU Dongyu, a declarar no *Diálogo de alto nível sobre o estabelecimento da Plataforma Internacional para Alimentação e Agricultura Digital*, em dezembro de 2020, que “em nenhum outro lugar a cisão digital é mais evidente do que na agricultura”.

No entanto, existe uma cisão digital acentuada entre os países, refletindo as diferenças no acesso à informação e tecnologia. A exclusão digital também está presente dentro dos países, entre áreas rurais e urbanas, entre gêneros e entre setores. E em nenhum lugar a exclusão digital é mais evidente do que na agricultura. Fazendas comerciais e negócios em países desenvolvidos e economias emergentes já usam tecnologia intensamente, enquanto pequenos agricultores em muitos países em desenvolvimento continuam a lutar para acessar informações, mercados e insumos (FAO, 2020).

Em face desse contexto, os *think tanks* globais têm sido unânimes em apontar para a importância das políticas de universalização do acesso à internet. O mais interessante, todavia, é que muitos deles também já têm esboçado outras preocupações, tais como a necessidade de construir “complementos analógicos”, ou seja, “regulamentações que permitam às empresas conectar-se e competir; aptidões que a tecnologia aumente em vez de substituir; e instituições que sejam capazes e responsáveis.” (Banco Mundial, 2016). Em outras palavras, tão importante quanto garantir a difusão da internet (ampliando oportunidades), é a construção de “capacidades” (Sen, 2000) que permitam aos atores – e, sobretudo, aos mais pobres – manejá-las para a promoção do desenvolvimento. Dentre essas capacidades estão competências *cognitivas* (pensamento criativo, memória, velocidade de raciocínio), *comportamentais* (traços de personalidade, abertura a novas experiências,

¹ Essa preocupação também orientou as recentes reflexões do seminário “*Reducción de la brecha digital en las zonas rurales de América Latina y El Caribe: hacia una revolución agrícola digital*”, organizado pelo IICA em fevereiro de 2021. O objetivo do evento consistiu em analisar como “*fomentar la obtención de los máximos beneficios del progreso tecnológico digital en procura de no dejar a nadie atrás, en especial en las zonas rurales y en el sector agroalimentario*.”

² Sobre a situação na América Latina, ver Barrantes, Agüero e Aguilar (2020).

estabilidade emocional, disciplina e capacidade de autoregulação) e *técnicas* (conhecimento de softwares, conhecimento de bancos de dados) (Ferrari et al., 2021; Venkatesh e Sykes, 2013; Ye e Yang, 2021).

Em virtude do modo como essas capacidades são assimetricamente distribuídas, talvez não seja exagero afirmar que, até agora, a digitalização tem sido mais eficaz em acentuar as desigualdades do que em promover desenvolvimento inclusivo. O próprio Banco Mundial (2016) reconhece que “os impactos das tecnologias digitais em seu conjunto até agora têm sido menores do que o esperado”. De acordo com o relatório da organização, embora as empresas estejam mais conectadas, o ritmo de crescimento da produtividade global tem diminuído, e a concentração dos mercados aumentado, assim como a precarização do trabalho. Além disso, as promessas de uma democracia digital global têm sido colocadas em cheque pela expansão de novas formas de populismo autoritário que se utilizam da digitalização para ampliar suas estratégias de controle. Ainda que alguém possa argumentar que isso não ocorre essencialmente “*devido à*” digitalização, é relevante pensar como esses problemas têm emergido “*apesar da*” disseminação dessas tecnologias. Ou seja, se esperava ao menos que elas contribuíssem para reduzir este tipo de problema (Banco Mundial, 2016).

O Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2016 apresenta exemplos de como a internet promove inclusão, eficiência e inovação. Aqueles relacionados à inclusão estão associados a três eixos. Primeiro, a redução das assimetrias informacionais que criam barreiras à participação dos pequenos agricultores e empresas nos mercados. Segundo, a geração de novas oportunidades de emprego, às quais se associa o aumento da produtividade do trabalho (eficiência). Terceiro, o incremento da participação social nos processos de gestão pública. No entanto, também não faltam exemplos de como, sem um arranjo institucional que regule o uso, e políticas que promovam a democratização do acesso e o incremento das capacidades individuais e coletivas, essas tecnologias podem ter efeitos contrários. Ao invés da redução das assimetrias, o controle de dados pode criar um precipício entre o poder dos agricultores e aquele das grandes corporações de *marketplace*; ao invés de oportunidades de trabalho, pode-se ampliar a polarização entre *high-skilled occupations* e *low-skilled jobs*, com uma forte redução proporcional dos *middle-skilled employments* idealizados pelo estado de bem estar social. Junto com isso observa-se não apenas a precarização das condições de trabalho, mas também de todo o aparato de seguridade social que historicamente caracterizou os trabalhos em setores de média intensidade tecnológica (Banco Mundial, 2016). Finalmente, a concentração das tecnologias nas classes mais elevadas de renda pode resultar em distorções impremeditadas no processo de participação social, favorecendo setores das elites – como foi verificado por Spada et al. (2015) no Rio Grande do Sul.

No que tange especificamente ao meio rural e à agricultura, os potenciais e os limites da digitalização são igualmente marcantes. Dentre as múltiplas aplicações discutidas e prescritas por organizações internacionais, pode-se destacar a digitalização dos serviços de extensão rural, considerada como uma alternativa para entregar

informações relevantes e instantâneas sobre tecnologias, preços e condições climáticas aos agricultores mais pobres, onde os serviços presenciais de assistência técnica privada não têm interesse em chegar, e os sistemas públicos não conseguem em virtude da escassez de recursos (Torero, 2013). Como sugere o Banco Mundial (2016), “ao invés de visitar um agricultor, os agentes de extensão usam uma combinação de telefonemas, textos, vídeos e internet para reduzir os custos de transação e aumentar a frequência de interação com os agricultores.”

Esse tipo de ação necessita da difusão da internet, mas também do conjunto das competências acima elencadas, muitas das quais dependem de interações não virtuais. Essa é a principal crítica que recai sobre esse tipo de política: a inexistência de uma preocupação com as capacidades dos atores deixa transparecer que muitos governos, ao contrário das próprias recomendações que dizem seguir, estão mais preocupados com a potencial redução de custos por meio da digitalização do que com o objetivo de “promover a inclusão econômica, o desenvolvimento dos meios de subsistência e o fortalecimento do investimento social por meio da conectividade”³. Em países onde os custos dos serviços de internet banda larga são elevados, como é o caso do Brasil, se não estiver acompanhada por políticas de infraestrutura e capacitação, a digitalização pode implicar no aumento da desigualdade e exclusão:

[...] as intervenções viabilizadas pela tecnologia não são uma panaceia em si mesmas e precisam ser apoiadas por investimentos complementares em infraestrutura física, incluindo eletricidade e alfabetização. A versatilidade e a inovação quase constante que caracterizam as tecnologias digitais podem às vezes ser uma distração que pode fazer com que as intervenções se concentrem mais na tecnologia do que nas demandas e prioridades dos beneficiários pretendidos e nas compensações impostas por ambientes com recursos limitados. (Banco Mundial, 2016, p. 93).

Este tipo de preocupação orientou uma recente iniciativa do governo colombiano em parceria com a FAO (Proyecto +Algodón) na região de Montes de María, departamento de Sucre. Por meio de um projeto piloto de conexão que utilizará TV White Spaces (um tipo de conexão wireless) se levará sinal de internet para a zona rural, ampliando o acesso de 180 agricultores a plataformas de educação, agricultura e tele-medicina. Assim como ocorre na Colômbia, a maioria dos agricultores brasileiros não possui acesso à internet. Segundo o último Censo Agropecuário (IBGE, 2019), em torno de 3,64 milhões (71,8%) de estabelecimentos rurais estão desconectados da rede mundial de computadores. Além disso, não basta possuir acesso, é preciso saber usá-la para gerir processos de digitalização (por exemplo, gerenciar sites e plataformas), bem como possuir aparelhos eletrônicos (*smartphones, notebooks, desktops, etc.*) adequados para conexão, duas coisas que a maioria dos agricultores (especialmente os mais marginalizados) não possuem (Gazolla e Aquino, 2020).

Inúmeros impactos potenciais das ferramentas digitais na agricultura têm sido listados pela literatura, tais como: i) Redução das assimetrias informacionais com efeitos sobre os preços e capacidade de planejamento dos agricultores; ii) Maior

³ <http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/pt/c/1376192/>

segurança para transações entre agentes distantes e desconhecidos; iii) Melhoria da eficiência logística da distribuição de insumos, alimentos e matérias primas; iv) Melhoria dos sistemas de controle e monitoramento da qualidade dos produtos; v) Geração de oportunidades de trabalho na agricultura e em outros setores; vi) Melhoria do acesso a serviços financeiros que operam com taxas de juros mais acessíveis; vii) Aceleração do processo de adoção e adaptação das tecnologias; viii) Aumento da eficácia dos processos de desenho, implementação e monitoramento das políticas agrícolas e de desenvolvimento rural (Baumüller, 2015; FAO, 2020; Aker e Fafchamps, 2010; Torero, 2013; Banco Mundial, 2016; OECD, 2019; Ehlers, Huber e Finger, 2021; Nsabimana e Amuakwa-Mensah, 2018; Conceição e Schneider, 2019; Ferrari et al., 2021).

Dois documentos recentemente produzidos pela FAO resumam questões centrais do debate sobre a aplicação dessas ferramentas. O primeiro deles é o relatório *The State of Agricultural Commodity Markets 2020*, o qual dedica uma seção exclusiva para discutir a digitalização. Um dos pontos que chama a atenção nesse documento é a ideia de que a digitalização é uma ferramenta importante para corrigir as “falhas de mercado”, reduzir os custos de transação e incrementar o ganho econômico para os agricultores. Para sustentar esse argumento, exemplos de países como Peru, Índia e Camboja são apresentados para demonstrar que os mercados digitais podem afetar os preços em favor dos agricultores, reduzindo o poder dos oligopsônios e intermediários (FAO, 2020). O problema é que esses exemplos tendem a ocultar aquelas situações em que as ferramentas digitais são manejadas para finalidades bem menos virtuosas. Mesmo naquelas condições em que os preços pagos aos agricultores se elevaram em 13% ou 15%, é preciso questionar que implicações isso teve em termos de alteração das práticas produtivas, imposição de novos padrões, expulsão dos menos eficientes, sem acesso ou incapazes de manejar as tecnologias. Enfim, sem desmerecer a importância da dimensão especificamente monetária do processo, é preciso maior atenção às demais dimensões da organização socioprodutiva e cultural dos agricultores e suas formas de cooperação.

O segundo documento intitula-se *“Digital technologies in agriculture and rural areas”* (Trendov, Varas e Zeng, 2019). Além de demonstrar como a digitalização vem revolucionando a dinâmica dos sistemas alimentares, e ratificar os riscos da cisão digital entre pobres e ricos, o documento aponta de maneira mais explícita algumas condições básicas que devem ser atendidas com vistas a tornar esse processo mais inclusivo, a saber: (a) a disseminação de internet de alta velocidade nas regiões mais pobres e nas áreas rurais; (b) a educação dos agricultores para o desenvolvimento de capacidades digitais; (c) a criação de políticas, programas e regulamentações públicos que incorporem, estimulem, viabilizem e regulem o uso de ferramentas digitais. Segundo os autores, essas “condições básicas são a base do processo de transformação digital das áreas rurais e do setor agrícola e alimentar. Estas condições correspondem àquelas condições mínimas de uso de tecnologia” (Trendov, Varas e Zeng, 2019, p. 7). Em outras palavras, não se tratam de ações complementares que podem ou não ser adotadas. São condições sem as quais seria inviável superar a

“cisão digital” que tem caracterizado os processos de digitalização e, por conseguinte, exigências para que os mercados digitais possam promover inclusão.

Mercados alimentares digitais

Atualmente, é difícil encontrar algum mercado alimentar que dispense completamente o uso de ferramentas digitais, nem que seja dentre as opções de pagamento ou na construção de significados por meio da projeção de imagens e discursos nas redes sociais (Lupton, 2018). No entanto, definimos como *mercados alimentares digitais* as **plataformas virtuais nas quais são ofertados e/ou demandados alimentos**, mesmo que a finalização da transação (entrega/pagamento) ocorra por meio de outros mecanismos, virtuais ou físicos.⁴ Essa é uma definição ampla que tenta abarcar a diversidade de modelos de B2C (*Business to Consumer*), B2B (*Business to Business*) e C2C (*Consumer to Consumer*) expressa no Quadro 1.

Quadro 1 – Modelos de mercados alimentares digitais.

Plataforma	Exemplos
Plataformas de marketplace que ofertam e/ou vendem produtos de diferentes produtores	Amazon, Submarino, Americanas, iFood, OLX, Marketplace do Facebook
Sites ou aplicativos de e-commerce onde empresas revendem produtos que elas adquiriram de outras empresas (B2B2C)	Mundo Verde, Mãe Terra, Mais Quitanda
Sites ou aplicativos de centrais ou redes de cooperativas e associações que ofertam e/ou vendem produtos de vários produtores	Alimento de Origem, Coomafitt, GiraSol, AmazôniaHub, Biobá, Central do Cerrado, Junta Local, Produtos da Terra
Sites de produtores (agricultores, empresas, cooperativas) que vendem o próprio produto (ou de associados) a outros empreendimentos (B2B) ou diretamente ao consumidor (B2C)	Agreco, Ecobio, Organnica, Orgânicos da Fátima
Sites de produtores (agricultores, empresas, cooperativas) que ofertam/divulgam o próprio produto (ou de associados), mas a transação ocorre em outros espaços virtuais ou físicos	Econativa, Ecocitrus, Cooperativa Terra Livre
Plataformas institucionais que ofertam/divulgam produtos, mas a venda ocorre em outros espaços virtuais ou físicos	Feira Virtual da Agricultura Familiar (Fevaf), Vitrine da Agricultura Familiar, Vitrine Virtual RN
Plataformas que organizam a demanda de compradores, mas a venda ocorre em outros espaços virtuais ou físicos	Listas de pedidos de grupos de consumo
Redes sociais por meio das quais agricultores, empresas e cooperativas ofertam produtos, mas a venda ocorre em outros espaços virtuais ou físicos	Páginas e perfis do Facebook e Instagram, Contato direto via WhatsApp

Quando se analisam seus potenciais impactos, a primeira questão a ser compreendida é que, por mais recentes e inovadores que sejam, esses mercados

⁴ Rolandi et al. (2021) distinguem processos de *digitization* e *digitalization*. Enquanto aquele se refere à conversão técnica de informação analógica em formato digital, este diz respeito à interconectividade das ferramentas digitais. Portanto, o segundo está baseado no primeiro, mas o contrário não se aplica necessariamente.

digitais também já foram dominados por grandes conglomerados transnacionais. A aquisição da Whole Foods pela Amazon, em 2017, demonstra que nem mesmo o mercado de alimentos orgânicos e naturais foge à regra. O que não é tão evidente, contudo, são as disputas entre os atores incumbentes e desafiantes nesse campo social. A principal delas diz respeito ao conflito entre os tradicionais grupos do varejo alimentar, tais como Wall-Mart, Tesco e Carrefour, e os novos entrantes oriundos do mundo do e-commerce: Alibaba, Amazon, E-bay, Submarino, entre outras. Um exemplo recente da movimentação das placas tectônicas deste mercado foi a compra, em 2018, por US\$ 16 bilhões, de 77% das ações do marketplace indiano Flipkart pelo Wal-Mart. Esse foi o maior acordo do gênero da varejista norte-americana, e faz parte da sua estratégia para enfrentar a concorrência da Amazon e Alibaba. No Brasil, um exemplo recente desse fenômeno foi a fusão, em abril de 2021, entre as Lojas Americanas e a B2W, cuja maioria das ações (62,5%) já está sob o controle da varejista brasileira.

Assim como ocorre com os mercados físicos, muitas dúvidas recaem sobre as vantagens e os riscos dos agricultores familiares incluírem seus produtos nas estantes virtuais controladas por essas corporações. O que não faltam são exemplos de fornecedores que faliram em decorrência de relações contratuais que favorecem amplamente os supermercados (Palm, 2021). Mesmo assim, a entrada nesse segmento continua sendo tema recorrente nas reuniões de quase todas as cooperativas da agricultura familiar. Estudos no setor de orgânicos já analisaram as controvérsias que cercam a venda de produtos agroecológicos nas redes do varejo. De modo geral, eles demonstram que, enquanto certos atores compreendem essa prática como uma nova fase da convencionalização da agroecologia, outros vêem nas grandes redes varejistas a única via atualmente disponível para levar alimentos saudáveis aos consumidores mais pobres, haja vista os limites das cadeias curtas para alcançarem, sobretudo, as periferias das grandes cidades (Niederle, 2014).

A discussão não é muito diferente quando se analisa o mundo virtual. A principal vantagem de ingressar em plataformas de *marketplace* como Amazon, OLX, Alibaba ou Submarino é o ganho de escala e a visibilidade do produto. Imagine a situação dos coletores de castanha em uma região remota da Amazônia brasileira. Por um lado, os mercados locais não conseguem dar conta da quantidade ofertada; por outro, os mercados extensos estão nas mãos de intermediários que se apropriam da maior parte do valor agregado. O ingresso de pequenas cooperativas em plataformas de *marketplace* passa a ser, portanto, uma alternativa para aumentar a visibilidade e a escala das vendas (sobretudo em transações B2B), ao mesmo tempo em que reduz o poder de barganha dos antigos intermediários. Mesmo assim, também se produzem efeitos sobre os mercados mais próximos, inclusive os presenciais, haja vista que essas plataformas possuem estratégias agressivas de marketing, conectadas a redes sociais que manejam algoritmos para alcançar públicos específicos. Cada vez mais, antes de se locomover a qualquer loja, os consumidores pesquisam produtos e preços na internet, sendo orientados às plataformas de *marketplace*, onde identificam os vendedores locais com lojas físicas.

A comercialização em *marketplaces* geralmente demanda uma escala que agricultores e pequenas cooperativas não conseguem alcançar. Isso implica em uma enorme diferença na capacidade que a Cooperativa Central dos Assentados da Reforma Agrária do Rio Grande do Sul, maior produtora de arroz orgânico da América Latina, e uma pequena associação de extrativistas de castanha do interior do Acre, possuem para atender a demanda de consumidores individuais, cadeias de restaurantes e supermercados distantes via *marketplace*. Apesar de ofertar um produto (arroz) de baixo valor agregado, a cooperativa consegue vencer os desafios de escala e logística, e operar inclusive com a venda de pequenas quantidades diretamente ao consumidor (B2C). Já no caso da associação de produtores de castanha, a grande distância e a pequena demanda tendem a tornar o custo logístico maior que o preço do produto (apesar do alto valor agregado), o que faz com que a venda direta ao consumidor se torne muito mais complicada.

No que tange à venda B2B, apesar de geralmente envolver a demanda por maiores quantidades, o principal problema para uma pequena empresa ou cooperativa da agricultura familiar operá-la é o sistema de tributação. Vendas B2C são mais simples e o preço que está especificado no produto é efetivamente aquele que será recebido pelo vendedor. De outro modo, vendas B2B têm uma complexa carga tributária que envolve, por exemplo, ICMS, ST (Substituição Tributária) e DIFAL (Diferença de Alíquotas). Além disso, há variações tributárias entre os estados para cada tipo de empresa e cooperativa, bem como para cada classificação fiscal de produto ou alimento. Finalmente, ao passo que nas transações B2C o comprador paga antecipadamente, no B2B o pagamento é por meio de fatura e posteriormente à entrega, o que geralmente é motivo de preocupações para empresas e cooperativas que operam com limitado fluxo de caixa.

Do ponto de vista dos agricultores ou qualquer outro indivíduo, um problema crítico para operar nesses mercados é a necessidade de formalização dos empreendimentos. Nas plataformas B2B e B2C, a venda de um produto geralmente depende da possibilidade de emissão de nota fiscal. Quando isso não é uma requisição do próprio comprador (B2B), é uma exigência para transporte ou remessa (via correios, por exemplo). Isso explica porque algumas plataformas virtuais vêm tentando se estruturar como "intermediários do bem" cuja função seria viabilizar o ingresso de agricultores e pequenas associações nos *marketplaces*. A intercooperação é outra alternativa nesse sentido, mas que pode gerar um sistema B2B2C no qual também há problemas de tributação. Seja como for, esse tipo de dificuldade apenas demonstra que, assim como ocorreu com o processo de formalização das agroindústrias rurais familiares, existe um longo percurso pela frente para a inserção dos agricultores nesses mercados, sendo a tributação uma das questões que podem ser objeto de atenção estatal.

Permanece a dúvida, todavia, sobre os riscos dos pequenos empreendimentos se aventurarem nessa odisséia digital, e sobre os riscos talvez ainda mais expressivos de serem completamente excluídos dela. A título de exemplo, um setor que vem vivenciando os impactos desse fenômeno, agravados pela pandemia, é aquele da

restauração. Plataformas de *delivery* como iFood, JustEat, UberEats e Rappi estão redesenhando com uma velocidade impressionante a rota dos alimentos até nossos pratos. Em fevereiro de 2020, a BBC Brasil publicou extensa reportagem discutindo “Como apps de entrega estão levando pequenos restaurantes à falência”, em virtude da oferta de pratos “excessivamente baratos”, o que somente se justifica pelas isenções tributárias, precarização do trabalho dos entregadores e, sobretudo, pelo incentivo às chamadas “*dark kitchens*”, cozinhas que ninguém vê, geralmente localizadas nas periferias, que, via de regra, sobre-exploram seus empregados e produzem alimentos de baixa qualidade.

Como demonstrado no Quadro 1, existem inúmeras alternativas de *e-commerce* que operam sem os custos e as exigências das grandes plataformas de *marketplace* – mas também sem os seus consumidores, visibilidade e bases de dados. Esse é um dos maiores desafios dos mercados digitais alternativos. Para além da garantia regular de oferta com escala e escopo adequados, e da articulação de sistemas logísticos de baixo custo, o maior desafio para operar por meio de websites ou aplicativos próprios é atrair consumidores que, em geral, já estão habituados com as marcas dos grandes *marketplaces* ou são guiados até eles pelos algoritmos das redes sociais. A vantagem competitiva de operar com *big data* revela-se, em primeiro lugar, no fato de que um consumidor em busca de Castanha do Pará será mais facilmente direcionado pelos mecanismos de busca para os sites do Mercado Livre, Amazon ou Submarino do que ao site de uma cooperativa local (Chong et al., 2017; Wright et al., 2019).

Existe ainda uma segunda vantagem dos *marketplaces* que manejam *big data*, que é a capacidade de personalização das estantes virtuais e das ofertas (Morabito, 2015; Kumar, 2007). Muitos consumidores que compram via internet o fazem por praticidade e economia de tempo. No entanto, mesmo aqueles que têm tempo para gastar, podem não ter paciência para navegar por intermináveis listas de produtos para montar suas cestas de compras – o que é geralmente o caso nos sites de venda das cooperativas e associações de agricultores. Em virtude disso, muitos são atraídos aos *marketplaces* em virtude da capacidade que eles possuem de individualizar as ofertas. Conhecendo o histórico de compras do consumidor e até mesmo seus diferentes interesses e opiniões políticas e religiosas – decorrência do manejo de dados “obscuramente” comprados das redes sociais – essas plataformas conseguem oferecer exatamente o que o consumidor quer comprar (embora, na maioria das vezes, ele não esteja consciente disso).

Uma questão que preocupa a gestores de todos os tipos de plataformas é justamente a fidelização dos consumidores. Os estudos sobre o tema estão apenas iniciando e, apesar de já apontarem para alguns fatores explicativos da confiança e lealdade dos consumidores, tais como a segurança, a privacidade e o design dos sites (Faraoni et al., 2019), eles abarcam casos e amostras limitados, não permitindo conclusões mais gerais. Seja como for, uma das questões mais interessantes a serem exploradas neste sentido é a relação entre “*e-trust*” (confiança nas interações online) e “presença social”. Como demonstram Gefen e Straub (2004), a confiança é um

constructo multidimensional que está associado a diferentes fatores, tais como integridade, benevolência, predictibilidade e habilidade. Segundo os autores, a teoria sugere que esses fatores são reforçados pela “presença social” dos atores que, geralmente, é interpretada como interação interpessoal. No entanto, eles sugerem que essa “presença” pode ser construída no mundo virtual por meio de vários dispositivos que manejam os sentimentos de pertencimento, tais como a apresentação de fotos dos agricultores junto com os alimentos que são comercializados.

Esse problema de alcançar e fidelizar os consumidores pode ser menos relevante quando as iniciativas de comercialização digital focalizam os chamados “consumidores politizados”, que são atores sociais que já possuem o hábito de adquirir alimentos que carregam uma forte identidade política associada, por exemplo, à origem social (da agricultura familiar, da reforma agrária) ou ao sistema de produção (agroecológico) (Portilho, 2020). Contudo, este tipo ideal de consumidor ainda é pouco numeroso no Brasil e, em muitas regiões remotas e municípios pequenos, ele é praticamente ausente. Isso impõe a necessidade de determinadas plataformas locais dialogarem com o mesmo consumidor que é atraído pelos *marketplaces* globais, tornando mais desafiadora a construção de estratégias de fidelização e, mais amplamente, de viabilização da iniciativa.

Desafios à construção de mercados digitais inclusivos

A partir da literatura sobre mercados e digitalização, identificamos cinco dimensões para analisar a dinâmica dos mercados alimentares digitais e seus efeitos em termos de inclusão produtiva. Nesta seção apresentamos os principais resultados da pesquisa destacando os aspectos que se mostraram mais relevantes nos três casos analisados.

i. Barreiras à entrada e concorrência

A primeira dimensão diz respeito à existência de barreiras à entrada, as quais podem se tornar impeditivas quando já existem atores consolidados que criam mecanismos de exclusão de novos entrantes. Neste sentido, interessava conhecer tanto as barreiras enfrentadas pelas plataformas digitais estudadas frente a outras alternativas de comercialização, quanto as limitações que elas mesmas estabelecem à participação dos agricultores e consumidores.

Em nenhum dos três casos analisados as cooperativas se depararam com iniciativas similares atuando previamente em suas áreas geográficas. Todas foram pioneiras e, atualmente, apenas a Cooperativa GiraSol, que atua em Porto Alegre, começa a visualizar o ingresso de concorrentes com propostas similares de plataforma. Mesmo assim, em virtude de sua articulação às redes de economia solidária, a GiraSol aposta (talvez com excessivo otimismo) na fidelização de grupos de consumidores politizados, evitando, assim, uma lógica de concorrência baseada no menor preço.

Estudos futuros terão que analisar os motivos que levam os consumidores a escolher e migrar para uma ou outra plataforma. A dinâmica dos mercados físicos sugere que o fator preço não deve ser subestimado, sobretudo em contextos de crise econômica e redução da renda. Além disso, diferentemente das feiras livres ou dos mercados de bairro, os quais se disseminaram nos últimos anos tirando proveito de vantagens locais (estar próximo do consumidor), não parece sensato imaginar que um mesmo município ou território consiga abrigar inúmeras iniciativas de venda online de alimentos, haja vista que, conforme mencionado anteriormente, o chamado “efeito de rede” desses mercados induz a lógica do “vencedor leva tudo” (Langley e Leyshon, 2017; Vallas, 2019).

Também será importante analisar as estratégias dos supermercados e lojas físicas (integrados ou não a marketplaces) na gestão das suas próprias plataformas digitais de comercialização. Além de beneficiarem-se de uma gama mais variada de produtos alimentares e não alimentares, esses atores têm demonstrado maior flexibilidade para ajustar suas entregas aos horários e rotinas dos consumidores, principalmente porque terceirizam as atividades de entrega. Ademais, nas cidades onde eles já estão atuando, esses atores criam estratégias de preço e marketing que podem se impor como fortes barreiras a novos desafiantes. Com efeito, cabe destacar a situação *sui generis* criada pela pandemia, o que favoreceu a explosão da demanda pelos meios virtuais. No entanto, ao longo de 2021, o abrandamento das restrições de distanciamento físico demonstrou que os principais concorrentes das três plataformas analisadas não eram outras plataformas, mas os mercados físicos.

No caso da Girasol, em Porto Alegre, esses efeitos ainda terão que ser mensurados no futuro, quando as feiras livres voltarem a atuar plenamente e os consumidores não tiverem receio de frequentar esses espaços em virtude da pandemia. A importância particular das feiras, principalmente as agroecológicas, deve-se ao fato de que elas “disputam” o mesmo tipo de consumidor politizado visado pela Girasol. Neste sentido, é importante lembrar que os inúmeros estudos sobre feiras livres já demonstraram que esses mercados têm voltado a ocupar os espaços públicos não apenas em virtude da oferta de produtos mais baratos, frescos ou locais, o que também pode ser viabilizado pelas plataformas digitais, mas pela experiência integral de convívio e socialização que elas produzem. Assim, embora Gefen e Straub (2004) apontem para mecanismos virtuais de reprodução da presença social, ainda não está claro qual será o comportamento dos consumidores após a pandemia.

Uma plataforma concorrente que conquistou muitos adeptos durante a pandemia é aquela operada informalmente por intermédio dos dispositivos de mensagem, em especial o *whatsapp*. Embora presente nas três regiões analisadas, foi no Litoral Norte, área de atuação da Coomafitt, que a venda de alimentos por *whatsapp* se mostrou mais evidente. Isso se deve à tradição regional dos chamados “quitandeiros”, agricultores que regularmente se deslocam para vender seus produtos de porta em porta nas cidades. Durante a pandemia, não apenas sua clientela fixa passou a utilizar o *whatsapp*, como as redes interpessoais desses consumidores fez expandir a demanda, sobretudo durante o verão, já que se trata da

região onde estão algumas das principais praias do litoral norte gaúcho.⁵ Por sua vez, na região de Frederico Westphalen, as próprias cooperativas associadas à plataforma Alimento de Origem também ofertam e recebem pedidos via *whatsapp*.

O caso das cooperativas associadas à Alimento de Origem chama a atenção para outro aspecto importante que se impõem como uma barreira não apenas para a atuação das plataformas, mas, sobretudo, para a inclusão dos agricultores. Trata-se das exigências fiscais e sanitárias para a comercialização. Todas as plataformas analisadas incluem apenas produtos de fornecedores que podem emitir nota fiscal ou possuem bloco de produtor (no caso de agricultores). No entanto, a formalização de uma agroindústria familiar rural e do artesanato implica em exigências de desestimulam o ingresso nessas plataformas, tornando a venda informal por *whatsapp* uma alternativa menos burocrática e custosa. Associado a isso está a falta de regulamentação específica para operação das plataformas virtuais, o que faz com que elas sejam tratadas como mercados físicos. Se isso não parece criar problemas de tributação maiores do que aqueles que já existem nos mercados físicos, do ponto de vista dos processos de inspeção é patente a falta de parâmetros ajustados às especificidades desses mercados.

Finalmente, uma barreira que pode ser muito forte, e não apenas à entrada, mas também à consolidação dessas plataformas e inclusão dos agricultores, está associada aos custos, conhecimentos e infraestruturas necessários a sua criação e manutenção. Nos três casos analisados, as plataformas foram criadas por cooperativas que se beneficiaram de apoio direto de políticas e recursos públicos para viabilizar os complementos analógicos e digitais, principalmente as estruturas logísticas e de armazenamento (vide infra). No caso da Alimento de Origem, a plataforma foi criada e é mantida por meio de uma parceria entre a ADMAU e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Já a Coomafitt, após algumas tentativas mal sucedidas com a contratação de empresas que desenharam plataformas disfuncionais para as necessidades da cooperativa, se beneficiou da transferência gratuita do sistema criado pela GiraSol, o que sugere que intercooperação pode ser uma alternativa viável sobretudo no contexto de escassez de recursos públicos.

Além disso, todas as cooperativas necessitam manter um corpo técnico para a gestão e processamento das informações, o que envolve desde a inclusão dos produtos para venda nas plataformas até o acompanhamento das compras e entregas. Do ponto de vista de uma estratégia de inclusão produtiva, a absorção deste trabalho pelas cooperativas tem efeitos importantes na redução das exigências de conhecimento, infraestrutura e tempo dos agricultores, uma vez que eles não manejam diretamente a plataforma para inserir produtos ou visualizar as demandas. A rigor, os agricultores apenas recebem e repassam informações à cooperativa via *whatsapp* ou telefone,

⁵ A expansão da demanda no verão também motivou a criação, no final de 2020, do Projeto Verão Saudável, uma campanha de marketing que visava informar os veranistas sobre as cestas para entrega a domicílio do *Fitt Delivery* criado pela Coomafitt.

que são dois recursos amplamente disseminados nas regiões estudadas. De outro modo, se os mesmos agricultores necessitassem manejar computadores e dispor de acesso à internet de alta velocidade, a participação da maioria seria inviabilizada.

ii. Escala, escopo e estabilidade da oferta e da demanda

Um segundo conjunto de dimensões diz respeito à escala, escopo e estabilidade da oferta e da demanda. Qualquer plataforma necessita de um número mínimo de fornecedores e consumidores para viabilizarem-se economicamente sem depender de recursos externos. Se alcançar esse mínimo já é um problema significativo para muitas delas, evitar a variação ao longo do tempo parece ser ainda mais difícil, principalmente em virtude da sazonalidade da oferta (temporada de produção) e da demanda (períodos de férias escolares, por exemplo). Como destacado acima, a fidelização dos consumidores é um dos temas mais presentes aos gestores das plataformas, e isso se deve justamente ao fato de que, diferentemente do que ocorre nas feiras livres ou mercados de bairro, o consumidor do mundo virtual tende a ser mais infiel – ou aberto a novas experiências – já que a distância deixa de ser um problema.

Dentre os mecanismos utilizados pelas cooperativas analisadas para atrair e fidelizar os consumidores, destaca-se, em primeiro lugar, a variedade de produtos e suas qualidades diferenciadas: orgânicos, veganos, locais, artesanais, coloniais, sem glúten, nativos (no caso de frutas) e da reforma agrária. Este tipo de estratégia não apenas atrai uma variedade de consumidores, como diálogo com as reivindicações de coletivos e movimentos sociais, fortalecendo dinâmicas de consumo politizado. Além disso, favorece o reconhecimento das práticas socioprodutivas e culturais dos grupos sociais que ofertam esses alimentos, tais como as comunidades tradicionais, os assentados rurais e os agricultores ecologistas. Esta preocupação foi identificada nos três casos analisados. No entanto, eles também revelaram as dificuldades que, sobretudo, as comunidades tradicionais e indígenas ainda possuem para garantir a oferta regular de produtos de acordo com as quantidades e qualidades demandadas.

Cabe aqui retomar o debate acerca da constituição das rotas de inclusão produtiva, para o que o exemplo da GiraSol é ilustrativo. Corroborando a ideia de que o acesso aos mercados depende da estruturação dos sistemas produtivos (acesso à terra, água, sementes, assistência técnica etc.), identificamos a dificuldade que esta cooperativa enfrentou para incluir produtos de uma comunidade quilombola do município de Mostardas. A cooperativa dispôs-se a comprar toda a produção de cebola que seria produzida no ano, mas, ao final da safra, em virtude de uma série de problemas que afetaram a produção, a comunidade não conseguiu entregar um kilo sequer. Por um lado, esse tipo de situação forçou a cooperativa a ter uma postura cautelosa e, sobretudo considerando que se trata de uma iniciativa recém criada, prezar pela relação com fornecedores com capacidade de oferta regular – o que, em geral, implica em agricultores menos vulneráveis. Por outro, a cooperativa decidiu criar um grupo de apoio técnico, formado principalmente por estudantes de agronomia que

atuam como estagiários, para acessar as comunidades e os agricultores com maiores dificuldades. Além disso, sempre que não compromete a relação com fornecedores regulares, a cooperativa inclui produtos dessas comunidades como uma medida de estímulo e reconhecimento a sua produção.

A situação da Alimento de Origem é ligeiramente distinta. Embora os gestores da plataforma também tenham iniciado discussões sobre um projeto para dar suporte à inclusão do artesanato indígena, a baixa demanda dos consumidores (em abril de 2021, foram apenas quatro compras na plataforma) não apenas prejudicou os esforços para a inclusão de grupos sociais mais vulneráveis, mas, a rigor, a própria operação das duas cooperativas que atualmente utilizam a plataforma (ver Denardi et al., Capítulo X). A pequena procura pode estar associada ao rol mais limitado de produtos ofertados, já que, diferentemente do que ocorre na GiraSol, cada cooperativa vende apenas seus próprios produtos. Mesmo assim, o aumento da variedade não parece suficiente para solucionar o problema já que, como foi possível identificar no histórico de compras, a redução da demanda esteve diretamente associada ao retorno dos consumidores aos mercados físicos em face do afrouxamento das restrições impostas pelas medidas sanitárias para controle da Covid-19. Cabe notar que os mesmos produtos ofertados na plataforma virtual são facilmente acessados nesses mercados físicos.

iii. Logística

Embora as análises sobre plataformas digitais de comercialização tendem a focalizar na face virtual das relações econômicas (design do aplicativo; sistema de pagamento; gerenciamento de dados etc.), um dos aspectos mais críticos para a operação desses mercados é estruturação de sistemas logísticos para a circulação “real” dos alimentos, ainda mais quando se tratam de alimentos altamente perecíveis como frutas, verduras, legumes, queijos e carnes. Além disso, a centralidade dessa dimensão se torna ainda mais evidente se o objetivo é compreender a contribuição dessas plataformas para a inclusão produtiva, haja vista que fatores como oferta e demanda reduzidas e as longas distâncias para transportar os alimentos entre os agricultores “periféricos” (FAO-Incra, 1994; Wanderley, 2014) e os consumidores “das periferias”, pode ter um impacto significativo nos custos e preços.

Nos três casos analisados, as plataformas operam de maneira integrada aos demais mercados acessados pelas cooperativas da agricultura familiar. Esta articulação entre diferentes mercados (físicos e digitais; convencionais e alternativos; cadeias curtas e longas), tem se mostrado um fator essencial para a viabilidade econômica dos processos logísticos, já que permite trabalhar com maiores escalas e integração das rotas de distribuição (Niederle e Wesz Junior, 2018). Neste mesmo sentido, é importante destacar que essas cooperativas conformam iniciativas de intercooperação, à exemplo da RedeCoop, uma rede de cooperativas que compartilha estruturas de distribuição e armazenamento (Oliveira, Grisa e Niederle, 2020). Em termos práticos, esta articulação permite que as cooperativas colaborem

entre si e viabilizem a entrega de pequenas quantidades em lugares distantes. Além disso, ampliam o escopo de produtos para venda e reduzem os efeitos da sazonalidade.

Apesar disso, viabilizar o acesso dos consumidores mais distantes ainda é um desafio. A Coomafitt opera com dois valores de taxa de entrega: R\$ 5,99 para consumidores que estão nos municípios onde a cooperativa está instalada (Terra de Areia, Três forquilhas e Itati) e R\$ 9,90 nos demais municípios do Litoral Norte. Atualmente, enquanto procura se tornar conhecida, a cooperativa realiza entregas independentemente do valor da compra e do número de compradores, o que eventualmente a obriga a percorrer até 50 quilômetros para a entrega de uma única cesta, sem alterar a taxa de entrega. Para reduzir os custos, concentra a entrega em apenas dois dias por semana e procura articular com as operações em outros mercados. De outro modo, a Girasol opera em Porto Alegre com diferentes taxas de entrega dependendo do endereço. Isso faz com que consumidores situados nos bairros mais distantes do centro de Porto Alegre, que é onde a cooperativa está instalada, tenham um custo adicional que encarece a compra. No entanto, o aumento da demanda tem permitido à cooperativa não apenas trabalhar com entregas diárias como também reorganizar as rotas de modo que o custo é gradativamente reduzido por um ganho de eficiência logística.

Em algumas situações seria economicamente mais eficiente terceirizar a entrega. Assim como fazem muitas empresas, ao invés da cooperativa mobilizar sua própria estrutura, poderia demandar um entregador por meio de qualquer aplicativo de *delivery*. No entanto, esta não é uma opção na medida em que essas cooperativas prezam pelos valores da economia solidária e, portanto, criticam veementemente a precarização das relações de trabalho que caracteriza tais plataformas de serviços. O efeito prático disso é a difícil tarefa de dialogar com os consumidores para que eles compreendam que custos de entrega mais elevados podem eventualmente estar associados à sustentação do trabalho justo e digno – um efeito que também se estende aos empregados que as cooperativas possuem nos setores de classificação, embalagem, vendas e gestão.

Do ponto de vista da inserção dos agricultores mais vulneráveis, as cooperativas coletam os produtos diretamente nas propriedades daqueles que não têm infraestrutura própria para transportá-los até os locais de classificação e montagem das cestas. Considerando a precariedade de muitas estradas rurais, isso implica em custos expressivos para viabilizar a participação de determinados agricultores. Soma-se a isso o fato de que as quantidades ofertadas podem ser muito pequenas, encarecendo ainda mais o processo. Em face disso, a construção de sistemas coletivos descentralizados de distribuição, em que os próprios agricultores colaboram entre si para viabilizar o transporte dos produtos, à exemplo do que ocorre em alguns núcleos da Rede Ecológica de Agroecologia (Niederle, 2014), podem ser uma alternativa para a viabilidade de algumas dessas iniciativas no futuro.

Ainda no que diz respeito à logística, é importante prestar atenção aos modelos organizacionais para viabilizar os processos de classificação, embalagem, rotulagem e montagem das cestas. De modo geral, dois modelos foram identificados na pesquisa. No primeiro, as cooperativas se responsabilizam por todas essas atividades, cabendo aos agricultores apenas assegurar a entrega do produto dentro das exigências de quantidade e qualidade previamente acordados. No segundo, a cooperativa transfere parte das atividades para os agricultores, tais como a seleção, a embalagem e rotulagem. Se, por um lado, isso lhes permite agregar valor ao produto, por outro, exige que tenham disponibilidade de mão de obra. Com efeito, a opção por um ou outro modelo se dá basicamente em função do volume demandado não apenas pela própria cooperativa, que abastece diferentes mercados, mas também pelos demais compradores para os quais os agricultores fornecem.

iv. Arranjo organizacional e governança

O quarto conjunto de dimensões é o arranjo organizacional conformado para a governança das plataformas. O interesse por este tipo de informação advém da compreensão, endossada por inúmeras análises de políticas públicas, de que a participação social é um mecanismo central para a promoção da inclusão (Cavalcanti, Wanderley e Niederle, 2014; Cazella et al., 2016). Dentre os resultados da pesquisa, o que chamou mais atenção, todavia, foi que, nos três casos analisados, esta participação está articulada a um processo de empoderamento e responsabilização de mulheres e jovens rurais. Os exemplos mais marcantes são aqueles das cooperativas GiraSol e Coomafitt, ambas presididas por mulheres com menos de 30 anos de idade e conformadas por um corpo técnico basicamente formado por jovens.

No caso da Alimento de Origem, a gestão da plataforma é feita pela Admau, mas em forte conexão com pesquisadores da UFSM, tendo em vista inclusive que muitos deles são membros ativos dessa agência de desenvolvimento. Por sua vez, as cooperativas de agricultores que utilizam a plataforma possuem representantes que participam das discussões sobre os aspectos funcionais da plataforma. Não obstante, um dos aspectos mais relevantes da governança dessa plataforma diz respeito à articulação com as prefeituras municipais. Para entender essa particularidade da Alimento de Origem é importante destacar que esta plataforma é um espaço virtual que centraliza não apenas a comercialização, mas também outros serviços prestados pela Admau para cooperativas e agricultores individuais, tais como a rastreabilidade da produção e a adequação dos empreendimentos às regras do Sistema de Inspeção Municipal Digital. Este *pool* de serviços garante não apenas a viabilidade financeira da plataforma – já que, como notamos acima, o serviço de comercialização digital teve uma demanda inferior às expectativas iniciais – mas também esta articulação mais ampla com as prefeituras municipais interessadas na formalização das agroindústrias familiares rurais.

Por sua vez, a plataforma da Coomaffitt é gerida pela mesma estrutura organizacional que decide sobre as demais estratégias comerciais e políticas da cooperativa. Uma particularidade, no entanto, é o fato de que a gestão da plataforma envolve uma articulação mais estreita com a GiraSol, haja vista que a adoção do mesmo modelo de plataforma também resultou na consolidação de uma parceria comercial. Na prática, o mesmo caminhão que leva produtos da Coomaffitt para vender à GiraSol em Porto Alegre, retorna com os produtos que esta revende de outras cooperativas do Estado, ampliando assim variedade da cesta ofertada pela Coomaffitt. Outro aspecto a ressaltar no caso desta cooperativa é a organização de grupos setoriais de produtores (banana, mel, tomate, agroindústria). Nestes grupos são discutidas as estratégias de mercado, as quotas de cada agricultor em termos de volume de entrega e os preços que serão pagos pela cooperativa (Leitzek e Cotrim, 2013).

Diferentemente das duas anteriores, a GiraSol é uma cooperativa de consumidores que compra de diferentes cooperativas de agricultores, e não envolve a participação direta de consumidores nos processos de gestão. Neste caso, a gestão é feita por um Conselho de Administração formado por cinco sócios eleitos pelos demais. Além disso, um conselho gestor informal, composto por 18 sócios, contribui com a discussão das estratégias políticas e comerciais da cooperativa, incluindo a plataforma digital. Por sua vez, similarmente aos demais casos, a comercialização digital da GiraSol foi planejada para estar integrada a outras atividades, tais como a operação da loja física situada no centro de Porto Alegre, onde também deveria operar um café se não fossem as restrições impostas pela pandemia. Essas restrições também impediram a prestação do serviço de alimentação em eventos (*coffebreak*) e a atuação da GiraSol no "atacarejo", fornecendo alimentos para bares, escolas e restaurantes por exemplo. Isso fez com que, até agora, a plataforma concentra-se a maior parte das atenções da cooperativa.

Do ponto de vista da gestão da plataforma, um aspecto que chamou a atenção durante a pesquisa é a intenção da GiraSol de constituir um espaço específico de discussão com os fornecedores, ou seja, as cooperativas e os agricultores que fazem parte das redes de economia solidária. Segundo gestores da cooperativa, o objetivo dessa iniciativa é reduzir o custo de transação das negociações individualizadas e, principalmente, encontrar um meio de se chegar a preços justos para ambas as partes. A motivação desta ação seria a percepção de que alguns fornecedores estão operando com preços acima daqueles que normalmente operam em outros mercados. É o caso, por exemplo, dos fornecedores que atuam diretamente como feirantes ou os abastecem. Como os custos para a operação da feira livre são menores, os preços finais também acabam sendo menores do que na plataforma digital. Em geral, a GiraSol atua com uma margem de 50% em cima do preço pago ao fornecedor. Assim, quando estes visualizam os preços cobrados na plataforma digital, interpretam que podem cobrar da GiraSol preços mais altos do que aqueles que aplicam nas feiras livres.

A discussão sobre a formação de preços sempre foi uma das mais intrincadas nas redes de economia solidária. As plataformas digitais reproduzem vários dilemas dos

mercados físicos, mas também introduzem uma nova dimensão em virtude do vínculo mais fluido com os “espaços de consumo” (Goodman, Redclif e Goodman, 2012). O fato elas alcançarem públicos mais heterogêneos tem uma implicação direta à replicação da lógica de que o “preço justo” não responde apenas à garantia de uma renda adequada aos produtores, mas também deve ser condizente com as diferentes condições de renda dos consumidores (Niederle e Wesz Junior, 2018). De acordo com essa lógica, é esperado que consumidores mais ricos paguem mais pelo mesmo produto e, de fato, é isso o que ocorre quando se comparam mercados físicos em diferentes bairros e cidades. O problema é que as plataformas digitais não têm flexibilidade para operar com preços diferenciados em função do espaço de consumo. Assim, sobretudo quando a demanda está aquecida, tendem a trabalhar com preços que estão mais próximos do padrão de compra de consumidores das classes altas.

Dentre os casos analisados, foi na GiraSol que essa discussão se impôs de maneira mais evidente, haja vista o volume de operações que executa e as contradições sociais de uma capital como Porto Alegre. Os próprios gestores da cooperativa reconhecem as dificuldades de viabilizar o acesso aos consumidores mais pobres sem colocar em risco a viabilidade financeira da plataforma. Para reduzir essa assimetria, a cooperativa tem atuado em duas frentes. Por um lado, doa alimentos que não foram comercializados ou possuem padrões estéticos que desagradam aos consumidores. Por outro, a partir de uma articulação com organizações sociais atuando no enfrentamento à fome, comercializa, sem margem de ganho, uma “cesta popular de alimentos”. Neste caso, as organizações sociais adquirem a cesta com recursos de doações e se responsabilizam pela entrega às famílias em situação de vulnerabilidade social.

No entanto, a própria existência dessas ações de combate à fome apenas nos leva a anteciper uma conclusão que não é específica à realidade dessas plataformas digitais, mas ao conjunto de mercados que, ao longo dos últimos anos, foram criados com vistas a garantir o acesso da população mais pobre à alimentação saudável e adequada. Trata-se da importância dessas iniciativas serem apoiadas por políticas redistributivas que subsidiem os preços pagos aos agricultores (por meio da compra direta ou redução de encargos fiscais, por exemplo), os custos logísticos, de gestão e de transação (infraestrutura de transporte e armazenamento, assessoria à gestão, sistemas públicos de rastreabilidade), e os preços pagos pelos consumidores (restaurantes populares, redução de impostos, vale alimentação, entre tantos outros). Em suma, integrar atores estatais e políticas públicas às plataformas digitais parece ser uma medida fundamental para viabilizar arranjos organizacionais viáveis à inclusão de agricultores e consumidores mais pobres.

v. Gestão da informação

Finalmente, a quinta dimensão analisada diz respeito à gestão das informações que circulam por intermédio das plataformas digitais. Até o momento, os debates sobre

inclusão digital na agricultura e no meio rural focalizam o problema mais fundamental do acesso às tecnologias da informação e comunicação. Alguns estudos avançam para discussões sobre o desenvolvimento das capacidades informacionais, demonstrando que o hiato digital não se restringe ao acesso, mas ao domínio das ferramentas. No entanto, em razão da própria incipiência das plataformas alternativas de comercialização, pouca atenção tem sido conferida aos efeitos que diferentes formatos de gestão da informação produzem para a dinâmica dos mercados e para a promoção de inclusão produtiva.

Sabe-se atualmente que uma parcela expressiva da vantagem concorrencial das plataformas globais de *marketplace* está relacionada ao controle da informação, o que, por sua vez, lhes permite vender mais produtos. O “efeito rede” dessas plataformas torna-se particularmente evidente ao longo desse processo, haja vista que, enquanto o investimento inicial para construir seus sofisticados sistemas de informação é alto, o custo marginal para incluir dados de novos consumidores e para gerir as informações coletadas é relativamente pequeno. Ademais, a capacidade de manejar as informações coletadas a partir de redes sociais – o que será potencializado pelo compartilhamento de informações entre whatsapp e facebook – lhes possibilita construir desejos de consumo, manejando as preferências até mesmo do consumidor mais politizado.

Nos três casos pesquisados, as plataformas permitem o manejo de informações básicas acerca, por exemplo, dos produtos mais demandados, volumes e frequências de compra, e acompanhamento dos estoques. Algumas informações adicionais sobre o comportamento de compra dos consumidores ao longo do tempo podem ser obtidas mediante tratamento estatístico dos dados brutos. Mas este trabalho exigiria a contratação de um profissional externo e, portanto, não é realizado. A consequência prática é que as cooperativas sabem muito pouco sobre as preferências e as demandas dos seus consumidores, sobre seus motivos para não usarem a plataforma ou para migrarem para outras alternativas digitais ou físicas.

Foi em função disso que nossa pesquisa se empenhou em identificar as reclamações mais recorrentes por parte dos consumidores, dentre as quais se destacam: a instabilidade dos sites e a demora para o processamento das compras; a inadequação dos sites aos dispositivos móveis, os quais são cada vez mais preferidos pelos consumidores; a necessidade do comprador adaptar sua rotina aos dias e horários de entrega das cooperativas; o tempo demandado para percorrer longas listas de produtos sem categorização; a impossibilidade de o consumidor montar uma cesta básica com suas preferências ou recuperar o histórico de compras (ver Preiss et al., Capítulo Y). Como é possível perceber, vários destes problemas decorrem da incapacidade das plataformas construírem uma relação mais personalizada com os consumidores, oferecendo opções adequadas às suas preferências e rotinas.

O problema é que a construção de plataformas que permitam manejar todas essas possibilidades implica em custos que as cooperativas da agricultura familiar e economia solidária dificilmente conseguem arcar. A gestão de sofisticados sistemas

de controle e processamento de informações pode se tornar mais cara do que a própria criação da plataforma. Isto traz para o primeiro plano uma discussão que já vem ocupando a agenda de muitas organizações sociais, qual seja, a criação de plataformas compartilhadas ou coletivas. Além de diluir os custos de construção e manutenção (Odame e Alemu, 2018), o uso dessas plataformas reduziria os custos de transação e logística (Belik, 2020). Um exemplo disso é o sistema criado no Rio Grande do Sul pela RedeCoop para gerir o compartilhamento de frete entre várias cooperativas.

Dentre os casos estudados, dois caminhos se mostraram possíveis. O primeiro é aquele proposto pela Alimento de Origem, cuja plataforma pode ser utilizada individualmente por qualquer cooperativa. Por meio do CEP cadastrado, o consumidor é direcionado para aquelas que atuam na sua região. Já o segundo caminho é aquele adotado pela GiraSol e Coomafitt, em que o mesmo modelo de plataforma foi replicado para dois sites distintos, um para cada cooperativa, operando de maneira autônoma.

Promovidas por empresas, organizações sociais ou entidades governamentais, diversas opções similares a essas têm surgido por todo país (vide Quadro 1, acima). A inflação das plataformas pode, no entanto, resultar em um efeito rede muito restrito. Em outras palavras, a disseminação de plataformas com um número pequeno de fornecedores e consumidores pode inviabilizá-las. Com efeito, nas entrevistas realizadas ao longo da pesquisa, os gestores das plataformas foram unânimes em afirmar que o ideal seria a integração dessas iniciativas em torno de um número limitado de plataformas. No entanto, o consenso rapidamente se desfaz quando a questão volta-se ao modelo mais adequado. Um dos dilemas diz respeito à visibilidade das cooperativas e suas marcas. Segundo os entrevistados, as plataformas coletivas tendem a diluir o nome e as marcas da cooperativa, em benefício da imagem da própria plataforma.⁶

Essa discussão não é diferente daquela que já ocorre com relação aos mercados físicos. Comercializar via iniciativas coletivas ou de terceiros é uma “faca de dois gumes” com relação às estratégias de valorização da marca/website própria. Por um lado, há a possibilidade de tornar a marca própria mais conhecida, criando dinâmicas sinérgicas entre os investimentos individuais e coletivos. Por outro, há a possibilidade de iniciativa coletiva se sobrepor à individual. Além disso, existem situações em que a assimetria entre os diferentes fornecedores é tão grande que a hegemonia dos produtos de um deles faz com que sua marca prevaleça não apenas sobre as demais

⁶ Junto com isso há que se considerar os riscos da não fidelização do consumidor à marca. Imagine que, por razões diversas, a plataforma coletiva vá à falência. Se o consumidor estava acostumado a comprar naquele espaço virtual, dando importância menor à marca ou origem do produto, é provável que ele migre para outro espaço/plataforma e, possivelmente, para outras marcas. Por sua vez, o agricultor ou cooperativa terá que fazer um esforço de reposicionamento nos mercados. Com sorte, a participação na plataforma coletiva contribuiu para a difusão da sua marca e, portanto, não terá dificuldades maiores nesse sentido. Mas nem sempre este será o caso.

marcas individuais, mas até mesmo sobre a própria plataforma coletiva. Nesse caso, o consumidor tenderia a tratar uma experiência coletiva como se fosse individual.

Na prática, esse dilema repercute nos distintos *designs* dos sites de venda. Em algumas plataformas colaborativas os produtos de todos os fornecedores/associados são “misturados”, o que tende a fazer prevalecer a imagem da plataforma – e força o consumidor a navegar em listas intermináveis de produtos que, muitas vezes, não estão sequer disponíveis para entrega na sua região. Em outras plataformas, o consumidor precisa escolher de qual fornecedor quer adquirir o produto, o que fortalece sua marca, mas restringe o leque de opções de compra (como é o caso na Alimento de Origem). Em suma, montar prateleiras virtuais tem se revelado um problema mais complicado do que se imaginava inicialmente, e isso porque se trata de uma escolha que materializa diferentes lógicas comerciais e políticas.

Além disso, é importante ter em mente que, nos casos analisados em nossa pesquisa, as plataformas operam conectadas a outros serviços (rastreadabilidade, inspeção sanitária, gestão de estoques, associação de novos cooperados) e aos mercados físicos acessados pelas cooperativas (compras públicas, feiras, supermercados etc.). Assim, ratificando o que sugerem Gazolla e Aquino (capítulo X), essas iniciativas funcionam com uma dinâmica similar a de mercados territoriais. Elas não visam, portanto, estender as redes de comercialização para espaços distantes e, em geral, não foram criadas para substituir os mercados físicos. Pelo contrário, foram projetadas como um elemento de reforço de uma estratégia territorializada de diversificação e articulação de mercados. Com isso, mesmo aquelas que operam com poucos compradores e com uma margem reduzida de ganho nas vendas virtuais, se justificam na medida em que viabilizam uma estratégia mais ampla de ação.

Finalmente, é fundamental destacar que a demanda gerada pela pandemia precipitou muitos processos. As plataformas tiveram que ser lançadas o mais rapidamente possível e, portanto, apenas com as funcionalidades mais básicas de compra. Em alguns casos, sequer o pagamento on line foi viabilizado. No caso da Coomafitt, como comentamos acima, o resultado inicial dessa pressão foi desastroso, uma vez que a primeira plataforma utilizada pela cooperativa exigia enorme trabalho manual para tabulação das informações e montagem dos pedidos. Foi isso que a incitou a adotar o sistema utilizado pela GiraSol. No entanto, a própria GiraSol está aprendendo com os erros e, em um processo de inovação incremental, tem procurado remodelar sua plataforma à medida que novas demandas se apresentam.

Considerações finais

As três experiências analisadas têm em comum o fato de serem plataformas digitais capitaneadas por cooperativas – com apoio de organizações estatais, acadêmicas e movimentos sociais – que operam sob os preceitos da economia solidária. No entanto, elas estão situadas em contextos sociais muito diferenciados, o que determina lógicas de operação e resultados igualmente diversos. O fato, por exemplo, de a plataforma operada pela GiraSol possuir um número de compradores muito maior do que as demais não expressa necessariamente que o modelo adotado por esta cooperativa é melhor ou pior do que os demais. Antes de tudo, repercute sua atuação em uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, onde dinâmicas de consumo virtual já faziam parte da realidade urbana antes da pandemia. De outro modo, a principal barreira enfrentada pela Alimento de Origem parece estar justamente na ausência deste tipo de hábito de compra entre os consumidores de pequenas cidades tais como Frederico Westphalen.

Isso significa que, em pequenas cidades, iniciativas deste gênero estão fadadas ao fracasso? Os resultados alcançados nesta pesquisa não apontam neste sentido. Pelo contrário, sugerem que essas plataformas podem cumprir vários objetivos e articularem-se a um arranjo mais complexo de canais de comercialização, por meio dos quais se integram sistemas de logística e gestão. Deste modo, mesmo no caso da GiraSol, que é uma cooperativa de consumidores, a plataforma virtual não tem o objetivo de substituir os mercados físicos. Se, atualmente, ela predomina frente a outras estratégias, isso se deve em grande medida às restrições impostas pela pandemia. Infelizmente, será necessário aguardar o término dessa situação excepcional para melhor compreender como esses mercados físicos e virtuais coexistirão e quais sinergias serão possíveis.

A possibilidade de operar de maneira articulada a outros mercados se torna, a rigor, a via mais efetiva dessas plataformas contornarem os problemas decorrentes do efeito rede que elas produzem ser muito menor do que os marketplaces corporativos. Mesmo assim, isso não garante que elas terão capacidade de competir com outros modelos de comércio digital. Nas grandes cidades, a principal concorrência é com as redes de supermercados que, frequentemente, atuam integradas a sistemas terceirizados de entrega. Nas pequenas, o fenômeno das vendas diretas por whatsapp parece ter fôlego para se expandir pelos próximos anos, haja vista que o baixo custo de operação permite tanto uma maior margem de ganho para os agricultores como menores preços para os consumidores. O problema neste caso é que isso demanda do agricultor capacidade de operar com uma escala mínima e uma distância máxima que viabilizem seus custos de transporte e, ao mesmo tempo, que ele tenha infraestrutura para realizar as entregas.

Nos três casos analisados, as vendas individuais por Whatsapp não são consideradas como concorrentes das plataformas coletivas. Pelo contrário, o interesse fundamental das cooperativas é garantir condições socioeconômicas adequadas aos seus associados. As plataformas coletivas foram criadas como alternativas complementares para viabilizar tanto a venda de grandes quantidades quanto a participação de agricultores e consumidores que não tem condições de operar

individualmente via whatsapp, seja porque não possuem contato de compradores ou fornecedores, seja porque não possuem infraestrutura ou mão de obra. Além disso, as cooperativas já operam internamente com whatsapp para organizar os pedidos junto aos agricultores. Ou seja, a articulação entre diferentes tecnologias tem se mostrado o caminho mais viável para ampliar a participação nesses mercados.

Seja como for, essas iniciativas ainda estão distantes de alcançar o “núcleo duro” da pobreza rural e urbana. As plataformas digitais não são, destarte, diferentes da maioria dos mercados alternativos que ganharam força nos últimos anos, tais como as compras programadas de grupos de consumo, as lojas e armazéns da reforma agrária, as feiras livres das redes de agroecologia, a venda direta nos estabelecimentos rurais ou as tendas de beira de estrada. Como antecipamos acima, se o objetivo é alcançar os grupos sociais mais vulneráveis, garantindo-lhes acesso à comida saudável e adequada, todos estes mercados demandam uma boa dose de política pública. A diferença é que, sem eles, as políticas públicas podem incitar o aumento da produção de commodities e o consumo de alimentos ultraprocessados, agravando a chamada tripla carga de má nutrição, em que desnutrição e deficiência de micronutrientes coexistem com o sobrepeso e a obesidade, associados a doenças crônicas não transmissíveis.

Referências

AKER, Jenny; FAFCHAMPS, Marcel. **How does mobile phone coverage affect farm-gate prices? Evidence from West Africa**. Paper presented at the Allied Social Sciences Association meeting, Atlanta, GA, 2010.

ALVES, Eliseu; ROCHA, Daniela. Ganhar tempo é possível? In: Gasques, J. G.; Vieira Filho, J. E. R.; Navarro, Z. (Org.). **A Agricultura Brasileira: desempenho, desafios e perspectivas**. Brasília, DF: IPEA, 2010. pp. 275–289.

ANTUNES, Ricardo. **O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital**. São Paulo: Boitempo, 2018.

BARRANTES, Roxana; AGÜERO, Aileen; AGUILAR, Diego. **Digitalización y desarrollo rural: ¿hasta qué punto van de la mano?** Lima: IEP, 2020.

BAUMÜLLER, Heike. Assessing the role of mobile phones in offering price information and market linkages: The case of M-Farm in Kenya. **Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries**, v. 68, n. 1, 2015. <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2015.tb00492.x>

BELIK, Walter. Editorial: Sustainability and food security after COVID-19: relocalizing food systems? **Agricultural and Food Economics**, v. 8, 2020.

BORSATTO, Ricardo; ALTIERI, Miguel; DUVAL, Henrique; PEREZ-CASSARINO, Julian. Public procurement as strategy to foster organic transition: insights from the Brazilian experience. **Renewable Agriculture and Food Systems**, v. 35, p. 1-9, 2019.

BOS, Elisabeth; OWEN, Luke. Virtual reconnection: the online spaces of alternative food networks in England. **Journal of Rural Studies**, v. 45, p. 1-14, 2016.

BRUNORI, Gianluca; ROSSI, Adanella; GUIDI, Francesca. On the new social relations around and beyond food: analysing consumers' role and action in Gruppi di Acquisto Solidale (Solidarity Purchasing Groups). **Sociologia Ruralis**, v. 52, n. 1, 2012.

CAMPELLO, Tereza; NERI, Marcelo Côrtes. **Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania**. Brasília, 2013.

CAVALCANTI, Josefa Salete B.; WANDERLEY, Maria de Nazaré Baudel; NIEDERLE, Paulo (Orgs.). **Participação, Território e Cidadania: um olhar sobre a política de desenvolvimento territorial no Brasil**. Recife: UFPE, 2014.

CAZELLA, Ademir et al. Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil: o dilema entre inclusão produtiva e assistência social. **Política & Sociedade**, v. 15, p. 49-79, 2016.

CEPAL. Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19. **Informe especial Covid-19**, n. 7, 2020.

CHONG, Alain Yee Loong; CH'NG, Eugene; LIU, Martin; LI, Boying. Predicting consumer product demands via Big Data: the roles of online promotional marketing and online reviews. **International Journal of Production Research**, v. 55, n. 17, p. 5142-5156, 2017.

CONCEICAO, Ariane; SCHNEIDER, Sergio. Internet e agricultura familiar: algumas percepções sobre as mudanças no meio rural. **Margens**, v. 13, p. 59, 2019.

CUCCO, Ivan; FONTE, Maria. Local food and civic food networks as a real utopias project. **Socio.Hu**, n. 3, p. 22-36, 2015.

DEDECCA, Claudio et al. Uma abordagem multidimensional da pobreza rural segundo a perspectiva da política pública. In: BUAINAIN, Antônio, M. B. et al., **A nova cara da pobreza rural: desafio para políticas públicas**. Brasília: IICA, 2012.

EHLERS, Melf-Hinrich; HUBER, Robert; FINGER, Robert. Agricultural policy in the era of digitalisation. **Food Policy**, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.102019>

ELLIS, Frank. **Rural livelihoods and diversity in developing countries**. Oxford, 2000.

ESCOBAL, Javier; FAVARETO, Arilson; AGUIRRE, Francisco; PONCE, Carmen. Linkage to Dynamic Markets and Rural Territorial Development in Latin America. **World Development**, v. 73, p. 44-55, 2015.

FAO. **The State of Agricultural Commodity Markets 2020**. Rome, FAO, 2020.

FARAONI, Monica; RIALTI, Riccardo ; ZOLLO, Lamberto; PELLICELLI, Anna. Exploring e-Loyalty Antecedents in B2C e-Commerce: Empirical results from Italian grocery retailers. **British Food Journal**, v. 121, n. 2, 2019.

FAVARETO, Arilson. **A Estratégia de Inclusão Produtiva Rural do Programa Brasil Sem Miséria**: arranjo institucional, implementação e aprendizados. 2019. (Relatório de pesquisa).

FERRARI, Alessio et al. **Rethinking Sustainability Requirements: Drivers, Barriers and Impacts of Digitalisation from the Viewpoint of Experts**, 2021. <https://arxiv.org/abs/2105.02848> (pré-print).

FUNDO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA (FIDA). **Gastroquinta: comida do quintal para a mesa**: jovens do semiárido promovendo a segurança alimentar e nutricional por meio da gastronomia. Salvador: FIDA, 2020.

GAZOLLA, Marcio; AQUINO, Joacir. **Reinvenção dos mercados da agricultura familiar no Brasil: a novidade dos sites e plataformas digitais de comercialização em tempos de COVID-19**. Texto para discussão interna. Grupo de Estudos e Pesquisas em Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento (GEPAD/UFRGS). 2020,

GAZOLLA, Marcio; SCHNEIDER, Sergio (Orgs.). **Cadeias curtas e redes agroalimentares alternativas**. Porto Alegre: UFRGS, 2017.

GEFEN, David; STRAUB, Detmar W. Consumer trust in B2C e-Commerce and the importance of social presence: Experiments in e-Products and e-Services. **Omega**, [s. l.], 2004. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2004.01.006>

GOODMAN, Michael K.; REDCLIFT, Michael; GOODMAN, David. **Consuming space**: Placing consumption in perspective. London: Routledge: 2012.

GRISA, Catia; SCHMITT, Claudia; MATTEI, Lauro; MALUF, Renato ; Leite, Sergio. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em perspectiva: apontamentos e questões para o debate. **Retratos de Assentamentos**, v. 13, p. 137-170, 2011.

GROHMANN, Rafael. Plataformização do trabalho: entre dataficação, financeirização e racionalidade neoliberal. **Eptic**, v. 22, p. 106-122, 2020.

HINRICHS, Claire. The practice and politics of food system localization. **Journal of Rural Studies**, v. 19, p. 33-45, 2003.

HRUSTEK, L. Sustainability driven by agriculture through digital transformation. **Sustainability** 2020, 12, 8596.

IBGE. **Censo Agropecuário 2017: resultados definitivos**. Rio de Janeiro: IBGE/SIDRA, 2019.

KÜHN, Daniela Dias; FLECK, Luis; SOARES, M. A.; BERBIGIER, Marcio (Orgs.). **Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais e o Combate à pobreza rural no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: UFRGS, 2019.

KUMAR, Ashok. From mass customization to mass personalization: A strategic transformation. **International Journal of Flexible Manufacturing Systems**, v. 19, 2007.

LANGLEY, Paul; LEYSHON, Andrew. Platform capitalism: The intermediation and capitalization of digital economic circulation. **Finance and Society**, v. 3, n. 1, 2017.

LEITZEK, Volnei; COTRIM, Decio. **Estudo de Caso: COOMAFITT – Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas**: um acaso ou a expressão da perspectiva orientada pelos atores? Porto Alegre: ESCOOP, 2013.

LUPTON, Deborah. **Digital Food Cultures**. Routledge, 2020.

MARINS, Mani Tebet. Repertórios morais e estratégias individuais de beneficiários e cadastradores do Bolsa Família. **Sociologia & Antropologia**, v. 4, n. 2, 2014.

MATTEI, Lauro. **Estratégias de erradicação da pobreza rural: notas sobre inclusão socioprodutiva**. Brasília: IICA, 2011.

MEENAKSHI, N.; SINHA, Anamika. Food delivery apps in India: wherein lies the success strategy? **Strategic Direction**, v. 35, n. 7, 2019.

MELLO, Jaime. **A inclusão produtiva rural no Brasil Sem Miséria**: o desafio da superação da pobreza no campo. Brasília: MDS, 2015.

MICHELINI, Laura; PRINCIPATO, Ludovica; IASEVOLI, Gennaro. Understanding food sharing models to tackle sustainability challenges. **Ecological Economics**, v. 145, 2018.

MIRANDA, Carlos; TIBURCIO, Breno. (org.). **Políticas de desenvolvimento territorial e enfrentamento da pobreza rural no Brasil**. Brasília: IICA, 2013.

MONTALBAN, Matthieu; FRIGANT, Vincent; JULLIEN, Bernard. Platform economy as a new form of capitalism: A Regulationist research programme. **Cambridge Journal of Economics**, [s. l.], 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/cje/bez017>

MORABITO, Vincenzo. **Big Data and Analytics**. Springer, 2015.

MUTO, Meguni; YAMANO, Takashi. The impact of mobile phone coverage expansion on market participation: panel data evidence from Uganda. **World Development**, v. 37, n. 12, p. 1887–1896, 2009.

NEVES, Jonas; SILVA, Carolina Braz de Castilho, LIMA, João Ricardo; AQUINO, Joacir; SCHNEIDER, Sergio. Recent social policies and rural development in Brazil: The Family Allowance Program in Rural Areas. **Journal of Agrarian Studies**, v. 7, p. 49-71, 2017.

NICOLI, Massimiliano; PALTRINIERI, Luca. Platform Cooperativism. **South Atlantic Quarterly**, v. 118, n. 4, 2019. <https://doi.org/10.1215/00382876-7825624>

NIEDERLE, Paulo. A. Afinal, que inclusão produtiva? A contribuição dos novos mercados alimentares. In: DELGADO, G. C; BERGAMASCO, S. M. P. P. (org.). **Agricultura familiar brasileira: desafios e perspectivas de futuro**. Brasília: MDA, 2017. pp. 166-194.

NIEDERLE, Paulo; WESZ Jr., Valdemar J. **As novas ordens alimentares**. Porto Alegre: UFRGS, 2018.

NSABIMANA, Aimable; AMUAKWA-MENSAH, Franklin. Does mobile phone technology reduce agricultural price distortions? Evidence from cocoa and coffee industries. **Agricultural and Food Economics**, v. 6, n. 20, 2018.

ODAME, Hannington; ALEMU, Dawit. Partnerships, platforms and policies strengthening farmer capacity to harness technological innovation for agricultural commercialisation. **APRA: Agricultural Policy Research in África**. (Working Paper 10), 2018.

OECD - ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. **Digital Opportunities for Better Agricultural Policies**. OECD: Paris, 2019.

OECD - ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. **Bridging the Digital Gender Divide**. OECD: Paris, 2018

OTERO, Manoel. **Oportunidades para la agricultura digital en América Latina y el Caribe: respuesta rápida al Covid-19**. <https://www.iica.org.br/es/prensa/noticias/el-nobel-michael-kremer-llama-digitalizar-la-agricultura-en-america-latina-y-el>

PALM, Juliano. **Processos de transição agroecológica: ecologia de projetos a partir de uma abordagem pragmática, sistêmica e territorial com base em estudo na região serrana fluminense**. Tese (Doutorado em Ciências Sociais). Rio de Janeiro: UFRRJ, 2021.

PARSONS, K. H. S. **Reaching out to the persistently poor in rural areas: an analysis of Brazil's Bolsa Família conditional cash transfer programme**. PhD Thesis. Londres, LSE, 2015.

PENA, Carlos Rosano; PINHEIRO, Danielle Sandi; ALBUQUERQUE, Pedro; FERNANDES, Loyane Mota. A eficácia das transferências de renda: As tendências da desigualdade antes e depois do programa bolsa família. **Revista de Administracao Publica**, v. 49, n. 4, 2015.

PINHEIRO, Mauricio Mota Saboya. As liberdades humanas como bases do desenvolvimento: uma análise conceitual da abordagem das capacidades humanas de Amartya Sen. **Texto para Discussão IPEA**, 2012.

PORTILHO, Fátima. Ativismo alimentar e consumo político - duas gerações de ativismo alimentar no Brasil. **Redes**. v. 25, n. 2, p. 12- 33, 2020.

REARDON, THOMAS; SWINNEN, J. COVID-19 and resilience innovations in food supply chains. **IFPRI: International Food Policy Research Institute**. Washington, 2020.

REGO, Walquiria Domingues Leão. Liberdade, Dinheiro e Autonomia: o caso da Bolsa Família. **Política & Trabalho**, v. 38, 2013.

RENTING, Henk; SCHERMER, Marcus; ROSSI, Adanella. Building food democracy: exploring civic food networks and newly emerging forms of food citizenship. **International Journal of Sociology of Agriculture and Food**, v. 19, n. 3, p. 289-307, 2012.

- RIJSWIJK, Kelly et al. Digital transformation of agriculture and rural areas: A socio-cyber-physical system framework to support responsabilisation. **Journal of Rural Studies**, [s. l.]. 2021. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.05.003>
- ROLANDI, Silvia et al. The Digitalization of Agriculture and Rural Areas: Towards a Taxonomy of the Impacts. **Sustainability**, 13, 5172, 2021. <https://doi.org/10.3390/su13095172>
- ROSENFELD, Cinara L.; PAULI, Jandir. Para além da dicotomia entre trabalho decente e trabalho digno: Reconhecimento e direitos humanos. **Caderno CRH**, v. 25, n. 65, 2012.
- SALEMINK, Koen; STRIJKER, Dirk; BOSWORTH, Gary. Rural development in the digital age: A systematic literature review on unequal ICT availability, adoption, and use in rural areas. **Journal of Rural Studies**, 54, 360–371, 2017.
- SCHMIDT, Florian. **Digital Labour Markets in The Platform Economy**: mapping the political changes of crowd work and gig work. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017.
- SCHNEIDER, Sérgio. Mercados e Agricultura Familiar. In: Flávia Charão Marques; Marcelo Antônio Conterato; Sergio Schneider. (Org.). **Construção de Mercados e Agricultura Familiar: desafios para o desenvolvimento rural**. Porto Alegre: UFRGS, 2016. pp. 93-140.
- SEN, Amartia. **Development as freedom**. New York: Anchor Books, 2000.
- SILIPRANDI, Emma; CINTÃO, Rosângela. Mulheres Rurais e políticas públicas no Brasil: abrindo espaços para o seu reconhecimento como cidadãs. In: GRISA, C.; SCHNEIDER, S. (Org.). **Políticas Públicas de Desenvolvimento Rural no Brasil**. Porto Alegre: UFRGS, 2015. pp. 571-594.
- SILVA, Carolina Braz de Castilho; NEVES, Jonas; SCHNEIDER, Sergio; AQUINO, Joacir; LIMA, João Ricardo. Perfil socioeconômico dos beneficiários rurais do programa bolsa família na região sul do Brasil. **Análise Econômica**, v. 35, p. 83-101, 2017.
- SPADA, Paolo; MELLON, Jonathan; PEIXOTO, Tiago; SJOBERG, Friedrich. Effects of the Internet on Participation: Study of a Policy Referendum in Brazil. **Policy Research Working Paper**, 7204, World Bank, Washington, DC, 2015.
- SRNICEK, Nick. **Platform capitalism**. Cambridge: Polity, 2017.
- STATISTA DIGITAL MARKET OUTLOOK. **eCommerce Report 2020**. Statista, [s. l.], 2020.
- STURIALE, Luisa; SCUDERI, Alessandro. The digital economy: New e-business strategies for food Italian system. **International Journal of Electronic Marketing and Retailing**, v. 7, n 4, 2016.
- Torero, Máximo. **Farmers, markets, and the power of connectivity**. Washington DC: International Food Policy Research Institute, 2013.

- TORREN, João; MATTEI, Lauro. **Possibilidades e desafios das políticas de desenvolvimento rural para a inclusão social e produtiva na América Latina**. San Jose: IICA, 2017.
- TRENDOV, Nikola; VARAS, Samuel; ZENG, Meng. **Digital technologies in agriculture and rural areas** – Status report. Rome: FAO, 2019.
- TRINDADE, Karlili; SOUZA, Rafael. As contradições da narrativa neoliberal: uma análise do discurso do empreendedorismo no contexto da plataformização do trabalho. **6º Seminário de comunicação e territorialidades caminhos da comunicação no mundo em crise**, [s. l.], 2020.
- VALLAS, Steven. Platform Capitalism: What's at Stake for Workers? **New Labor Forum**, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1095796018817059>
- VEIGA, José Eli da. Destinos da ruralidade no processo de globalização. **Estudos Avançados**, v. 18, n. 51, 2004.
- VENKATESH, Viswanath; SYKES, Tracy. Digital Divide Initiative Success in Developing Countries: A Longitudinal Field Study in a Village in India. **Inf. Syst. Res**, 24, 239–260, 2013.
- WANDERLEY, Maria de Nazaré. O campesinato brasileiro: uma história de resistência. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, 52(Suppl. 1), 25-44, 2014.
- WANDERLEY, Maria de Nazaré. A valorização da agricultura familiar e a reivindicação da ruralidade no Brasil. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, v. 2, 2000.
- WINTER, Michael. Embeddedness, the new food economy and defensive localism. **Journal of Rural Studies**, v. 19, n. 1, 2003.
- WORLD BANK, **World development report 2016**: Digital dividends. Washington D.C.: World Bank, 2016.
- WRIGHT, Len Tiu et al. Adoption of Big Data Technology for Innovation in B2B Marketing. **Journal of Business-to-Business Marketing**, v. 26, n. 3-4, p. 281-293, 2019.
- YE, Lisha; YANG, Huikin. From digital divide to social inclusion: A tale of mobile platform empowerment in rural areas. **Sustainability**, 12(6), 2424, 2020. <https://doi.org/10.3390/su12062424>